

JC-2024-29

El impacto de la acuaponía doméstica en la seguridad alimentaria

Investigador principal:

Duvan Nefthalí Herrera Espinosa

duvalinherrera29@gmail.com

Coinvestigadora:

Paulette Stephanie Moreno Pimentel

pauletemoreno31@gmail.com

Adulta coordinadora:

Mitzy Mariley Marín Monterrey

<https://orcid.org/0009-0008-3993-0455>

mitzy.marin@meduca.edu.pa

Mentor Científico:

Héctor Ruíz

<https://orcid.org/0000-0003-4752-0276>

hector.ruiz2590@gmail.com

Investigador principal:**Duvan Neftalí Herrera Espinosa**<https://orcid.org/0009-0006-6236-7520>

Instagram: @duuvaliin

Gmail: duvalinherrera29@gmail.com

Duvan, un estudiante de bachiller en ciencias de 17 años con grandes aspiraciones y pasiones. Desde pequeño el mundo de la comunicación y la ciencia se ha vuelto parte de él. Actualmente ha podido usar esas herramientas para convertirse en un joven transformacional.

Coinvestigadora:**Paulette Stephanie Moreno Pimentel**<https://orcid.org/0000-0002-3476-3765>

Instagram: @whospauxx

Gmail: pauletemoreno31@gmail.com

Paulette, una joven que ve a las mujeres como la piedra angular sobre la que se construye el futuro del mundo.

Como joven siempre se ha interesado por la naturaleza y las redes de apoyo que deben existir para conservarla, ella cree fielmente que los valores son la clave para alcanzar lo que te propongas.

Tabla general de contenido

Título de cada sección	Página
Resumen	13
Pregunta de investigación	14
Marco teórico, conceptual y temático	15 - 45
Antecedentes y planteamiento del problema	46-49
Objetivo general	50
Objetivos específicos	50
Formulación de la hipótesis y definición de las variables	51-52
Metodología	53-86
Cronograma	87-89
Discusión, análisis, interpretación y aplicación de los resultados	90-111
Conclusiones y recomendaciones	108-110
Referencias bibliográficas	112-119
Anexos	120-142

Tabla general de contenido

Título de cada sección	Página
Alcance de la investigación	143
Fuente de financiamiento	143
Impactos esperados	144-145
Beneficios o productos resultantes	146

Índice de figuras

Título de figura	Número de figura	Página
Policultivos	#1	15
Centro de reproducción e Innovación Acuícola ubicado en Pucuateo, Michoacán	#2	16
<i>Proyecto de Acuaponía en la planta de Tocancipá</i>	#3	19
<i>Aplicaciones actuales de la acuaponía</i>	#4	20
<i>Acuaponía doméstica</i>	#5	21
<i>Acuaponía comercial</i>	#6	21
<i>Acuaponía educativa</i>	#7	23
<i>Ecosistema acuapónico</i>	#8	24
<i>Los 10 mejores peces para acuaponía</i>	#9	28
<i>La acuaponía</i>	#10	30

Título de figura	Número de figura	Página
Cultivos hidropónicos	#11	32
Acuicultura	#12	33
El cambio climático	#13	33
La seguridad Alimentaria	#14	34
Economía circular	#15	35
Los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible	#16	39
Objetivo 2 de Desarrollo Sostenible	#17	40
Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible	#18	40
Objetivo 8 de Desarrollo Sostenible	#19	41
Objetivo 9 de Desarrollo Sostenible	#20	41

Título de figura	Número de figura	Página
Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible	#21	42
Objetivo 12 de Desarrollo Sostenible	#22	42
Objetivo 13 de Desarrollo Sostenible	#23	43
Procesos del proyecto de investigación	#24	53
Diagrama sobre las fases del desarrollo del proyecto	#25	54
Ciclo del proyecto de acuaponía	#26	60
Tilapia del Nilo, especie utilizada en el sistema de acuaponía	#27	61
Medición de Alevines	#28	63
Ciclo de vida de la tilapia	#29	64
Incremento global de la producción de la Tilapia	#30	65

Título de figura	Número de figura	Página
Lechuga romana	#31	66
Cebollina de bulbo pequeño	#32	68
Pimentón o ají	#33	69
Tomate	#34	70
Elementos del piso superior	#35	71
Preparación de la pecera o tanque	#36	72
Diseño del sistema acuaponico	#37	73
Diseño del prototipo	#38	74
Aplicación para el proyecto	#39	75
Componentes para el proyecto	#40	76-78
Diagrama en TinkerCad	#41	79
Materiales seleccionados para el proyecto	#42	80
Estrategias para alcanzar la seguridad alimentaria	#43	90

Título de figura	Número de figura	Página
Creación de la estructura para el sistema acuapónico	#44	91
Creación de la estructura para el sistema acuapónico	#45	92
Ensamblaje de los componentes eléctricos que conforman el sistema	#46	93
Aplicación de Eco Culture	#47	95
La cría de peces (tilapia) que integra la acuapoià	#48	96
Producción del pez tilapia proveniente del sistema acuapónico	#49	97
Lechugas acuapónicas	#50	99
Crecimiento de las lechugas acuapónicas	#51	100
Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez	#52	101
Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez	#53	102
Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez	#54	102

Título de figura	Número de figura	Página
Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez	#55	103
Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez	#56	103
Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez	#57	104
Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez	#58	104
Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez	#59	105
Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez	#60	105
Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez	#61	106
Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez	#62	106
Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez	#63	107
Análisis FODA para el proyecto	#64	111
Diagrama de business canva	#65	140

Índice de tablas

Título de tabla	Número de tabla	Página
<i>Tabla sobre elementos a considerar en los peces</i>	#1	31
<i>Tabla sobre elementos a considerar en las plantas</i>	#2	31
<i>Concentración recomendada de proteína y energía, y su relación, en distintas etapas del desarrollo de la tilapia</i>	#3	62
<i>Especie tilapia</i>	#4	65
<i>Tareas para un sistema acuapónico doméstico</i>	#5	84-86

Índice de anexos

Título de anexo	Número de anexo	Página
Consentimiento informado para entrevista	#1	120-121
Programa de Jóvenes Científicos para el año 2024	#2	122
Entrevista sobre acuaponía doméstica para un ingeniero agrónomo	#3	123
Entrevista para un experto en construcción para el diseño, selección de materiales y ejecución del diseño a utilizar en la acuaponía doméstica	#4	124
Entrevista para un experto en desarrollador de software y electricidad para la realización de un sistema de acuaponía doméstica	#5	104
Consentimiento informado para sondeo	#6	126
Sondeo	#7	127
Validación de instrumentos	#8	128
Consentimiento para menores de edad que participen en el sondeo	#9	129
Código de arduino	#10	112
Código de programación para el sensor de temperatura	#11	131

Índice de anexos

Título de anexo	Número de anexo	Página
Código de programación para el sensor de	#12	132
Código de programación para el sensor de nivel de líquido	#13	133
Código de programación para el sensor de humedad	#14	134
Pantallas de la App	#15	135
Paleta de colores de Eco culture	#16	136
ADN de marca	#17	137
Diseño situacional del proyecto	#18	138
Presupuesto	#19	139
Diagrama de Business Canva	#20	140
Correo de coordinación por Resegis	#21	141
Aprobación del proyecto por el comité de bioética	#22	142

En el mundo hay 690 millones de personas que viven con inseguridad alimentaria. Estas personas no tienen un acceso regular a los alimentos que necesitan para crecer, desarrollarse y llevar una vida activa y saludable. La inseguridad alimentaria se da en los casos en los que no se dispone de alimentos o cuando no se dispone de los recursos necesarios para obtenerlos. (Vives, 2021)

El objetivo del proyecto es crear un sistema acuapónico sostenible e integrado que maximice la producción de alimentos, garantizando la soberanía alimentaria y minimizando el impacto ambiental. Los métodos de producción acuapónicos son relativamente nuevos comparados con los métodos agrícolas y acuícolas tradicionales. Ante los grandes retos que enfrenta la población mundial, la acuaponía tiene el potencial de ser empleada para atender diversas problemáticas, desde la seguridad alimentaria, la disminución de impactos ambientales, el desarrollo económico y el bienestar social.

El sistema consiste en un tanque de peces que proporciona nutrientes a las plantas, las cuales filtran y purifican el agua para los peces. Además, se utiliza tecnología de filtración y circulación de agua para mantener el sistema en condiciones adecuadas. (De Agricultura y Desarrollo Rural, 2019).

En resumen, la acuaponía busca atender la crisis global, cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) dándole paso a la producción de alimentos ecosostenible, ahorrando agua y mejorando la calidad de los productos. Promueve la educación y conciencia ambiental, reemplazando métodos tradicionales por esta alternativa ecológica e innovadora.

Palabras clave: inseguridad alimentaria, acuaponía, producción de alimentos, impacto ambiental, desarrollo sostenible.

Pregunta de investigación

El crecimiento de la población mundial y la urbanización han llevado a un aumento en la demanda de alimentos en las ciudades. La acuaponía se ha convertido en una solución atractiva para abastecer de productos frescos a las casas de las familias que merecen una salud alimentaria. Por otro lado, el cambio climático y el aumento de la demanda de agua por parte de las industrias, la agricultura y el hogar, traen grandes desafíos para asegurar productos orgánicos.

Sin embargo, la implementación de la acuaponía podría ser esa alternativa que mitigue la huella ambiental que actualmente atañe la salud alimentaria, ayudando a reducir el daño ecológico que algunas actividades causan. Teniendo como objetivo principal producir alimentos más frescos, inocuos y nutritivos de manera controlada, así como obtener dos productos mediante una única fuente de nitrógeno (alimentos y heces de peces).

Hernández (2022) plantea que en la finca Conejo Pintado en Cerro Azul, Panamá, se practica la acuaponía, un sistema de producción de alimentos que combina la cría de animales acuáticos con el cultivo de plantas en agua. Esto reduce el consumo de agua en un 90% y ofrece productos frescos y de calidad.

Por su parte, de Berlín a Singapur, los agricultores urbanos combinan plantas y peces para crear granjas acuapónicas urbanas. Los desechos de los peces fertilizan las plantas, que purifican el agua al absorber nutrientes. Este sistema circular es ideal para entornos urbanos donde el suministro de fertilizantes y el manejo de aguas residuales son desafiantes (Shaunak, 2022).

La acuaponía es una tecnología innovadora que puede tener un impacto social y económico positivo para las ciudades y comunidades al permitir la producción de alimentos sostenible, local y de alta calidad, pero mucho más verde.

Es por eso que nuestra pregunta de investigación es la siguiente:

¿Cuál es el impacto de la acuaponía doméstica en la búsqueda de seguridad alimentaria en hogares y a su vez incitando soluciones ecosostenibles e innovadoras que ayuden a minimizar el impacto ambiental?

1 Marco teórico

Los sistemas acuapónicos domésticos se convierten en una opción para la producción de alimentos para el autoconsumo, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria.

La acuaponía es una forma de cultivo peri-urbano para producir varios vegetales, los cuales son considerados como parte de una dieta balanceada y saludable.

Según Lujan (2022), explica que:

Mientras que en los cultivos comerciales se producen una sola especie de pez y una sola especie vegetal; en los sistemas de microescala, producir una variedad de cultivos (policultivos) es más común, particularmente cuando están orientados al autoconsumo.

Figura 1

Policultivos.

Nota. La figura muestra policultivos los cuales se pueden implementar en un sistema acuapónico. Fuente: Moderador_Tu_Agro. (2022, 7 enero).

La acuaponía es un sistema sostenible de producción de plantas y peces que combina la acuicultura tradicional y la hidroponía en un entorno simbiótico.

De Agricultura Y Desarrollo Rural (s. f.):

Realiza investigaciones implementando e impulsando líneas de investigación para el aprovechamiento de distintas especies de plantas y peces de importancia comercial. Estas investigaciones no solo generan un incremento en la economía regional, sino que también contribuyen a la protección del medio ambiente.

Figura 2

Centro de reproducción e Innovación Acuícola ubicado en Pucuat, Michoacán.

Nota. Centro de Reproducción e Innovación Acuícola de Pucuat en Michoacán.
Fuente: Informe_Avance_y_Resultados_2021_INAPESCA.pdf, (2024).

El sistema acuapónico presenta numerosas ventajas económicas, sociales y ambientales y se muestra como una alternativa capaz de contribuir a la seguridad alimentaria.

Con la técnica de la acuaponía se busca proteger el recurso hídrico y fortalecer la seguridad alimentaria. Según (Hernández, 2022):

Esta la técnica que usa la finca Conejo Pintado, en Cerro Azul, con el propósito de criar peces y lograr plantas frescas en ambientes próximos al consumidor, dando un mayor peso a la calidad de los productos. Para implementar la acuaponía, durante los meses de lluvia ejecutaron la práctica de cosecha de agua, que consiste en almacenar agua de lluvia para poder utilizarla en la temporada seca o cuando sea necesario. Rodríguez explica que los peces generan residuos en el agua que se aprovechan como nutrientes para los vegetales.

Esto nos da a entender el gran beneficio de implementar la acuaponía como técnica sostenible a favor de la problemática del cambio climático.

El proyecto de Acuaponía en la planta de Tocancipá. Proyecto de Acuaponía, s/f) indica:

El sistema cuenta con un equilibrio, dado que el cultivo tradicional de peces puede aumentar la carga orgánica dentro del agua, demandando grandes cantidades de agua potable para el recambio; por el contrario, en un sistema de acuaponía, el agua que aquí funciona como un subsistema, que alimenta las hortalizas, en el que los desechos son descompuestos en nitritos y nitratos que luego son utilizados por las hortalizas como nutrientes esenciales, por lo que es posible que el agua retorne al cultivo de peces, disminuyendo las demandas en cantidades de agua en 95% respecto a un cultivo de peces tradicional.

El proyecto está diseñado con un volumen de 9 metros cúbicos de agua que recircula en el sistema, teniendo una tasa de recambio del 10% mensual, se sembraron 150 plantas de lechuga (*Lactuca sativa*) o comúnmente conocida como lechuga cresa y 200 alevinos de trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*) con ciclo de 6 meses.

Los proyectos de acuaponía se han diseñado y pueden adaptarse a diversos entornos, de acuerdo a los espacios disponibles y las condiciones del medio, impulsando además un desarrollo social, económico y ambiental. Esto es especialmente relevante en lugares afectados por contaminación, escasez de alimentos nutritivos y saludables, en comunidades marginadas o en el ámbito empresarial, mediante la optimización de espacios y el reciclaje del agua. Los sistemas acuapónicos se adecuan a las circunstancias específicas de espacio, climas, recursos, componentes, peces e incluso las plantas a cultivar en cada caso particular.

De: (Artigo, n.d.)

La acuaponía es un sistema sustentable ya que proporciona soluciones ambientales, biológicas, alimentarias y económicas con base en la producción de alimentos hortícolas y acuícolas. La producción de alimentos, tanto agropecuarios como acuícolas basados en sus sistemas convencionales, han generado un buen desarrollo productivo. Sin embargo, tales sistemas han sido mermados por sus propias técnicas de producción debido a los malos manejos como un uso excesivo de agua, implementación de químicos y alto nivel de desechos.

A nivel mundial, existen varios problemas entre los que figuran el crecimiento demográfico, la degradación del suelo, la inseguridad alimentaria, el cambio climático y la contaminación ambiental (Goddek et al. 2019). La crisis social en varios países se deriva de dichos problemas, lo que repercute en el factor social al haber colapsos económicos y alimentarios (Rojas et al. 2020).

El aumento constante en la demanda de alimentos exige eficiencia en todos los procesos y controles, por lo que la implementación de tecnología adquiere cada vez mayor relevancia, especialmente en la modernización de los procesos productivos, incluyendo dispositivos accesibles a los actores del sector agrícola. El desarrollo e implementación de tecnologías de análisis no convencionales y no invasivas demuestra confiabilidad, manteniendo un enfoque sostenible.

La acuaponía representa no solo una fuente integral de alimentos de alta calidad, sino también una oportunidad para el ser humano de mejorar las condiciones socioeconómicas, contribuyendo a la seguridad alimentaria.

El 100% de los materiales de construcción fueron reciclados e incorporados a la infraestructura, reduciendo los costos del proyecto. (sikagroup, s. f.) presenta que el objetivo principal del proyecto de desarrollo sostenible de Sika es aprender y reiterar a través de este proyecto específico que el agua es un recurso natural importante porque es un elemento esencial para el desarrollo de la vida.

Por lo tanto, debemos apreciarlo como uno de los regalos más preciados de la naturaleza.

Figura 3

Proyecto de Acuaponía en la planta de Tocancipá

Nota. Modelo del sistema acuapónico de la Planta Tocancipá. Fuente: Proyecto de Acuaponía, (2024).

En el siguiente esquema se presentan alguna de las principales formas de la acuaponía a nivel mundial. Dichas aplicaciones muestran como la acuaponía ha tenido grandes avances a través de los años, fortaleciendo su importancia y probando que es una alternativa más ecológica y sostenible.

Figura 4

Aplicaciones actuales de la acuaponía

Nota. Este esquema presenta actualmente los avances que tiene la acuaponía y las diferentes formas de implementación de este sistema. Fuente: FAO, (2022).

Acuaponía doméstica

Una de las características que hacen de la acuaponía doméstica difícil de evaluar es que son muy heterogéneos, con una variedad de diseños adaptados a las diferentes condiciones socioeconómicas y climáticas, y el uso de diferentes especies de peces en policultivos con una variedad de vegetales.

Los sistemas de acuaponía con un tamaño de tanque de 1000 L y un espacio de crecimiento de cerca de 3.0 m² puede ser considerado de microescala, y son adecuados para la producción doméstica para una familia, con el propósito de producir varios vegetales y hierbas para su autoconsumo. (Lujan, 2022)

Figura 5*Acuaponía doméstica*

Nota. Unidad de acuaponía doméstica en un área árida. Fuente: FAO, (2022).

Acuaponía semi comercial y comercial

La acuaponía semi-comercial o comercial se refiere a sistemas de producción a mayor escala que combinan la acuicultura y la hidroponía con el propósito de generar alimentos para la venta en el mercado. A diferencia de la acuaponía doméstica, en la semi-comercial o comercial se produce una sola especie de pez y una sola especie vegetal, lo que simplifica la operación y gestión del sistema (Lujan, 2022)

Figura 6*Acuaponía comercial*

Nota. Sistema de acuaponía a mediana escala comercial. Fuente: FAO, (2022).

Acuaponía educativa

De acuerdo a Jiménez (2016), “La acuaponía es un sistema educativo y didáctico que puede ser utilizado en escuelas, universidades y centros comunitarios para enseñar sobre la interconexión entre los ecosistemas acuáticos y la producción de alimentos”.

La acuaponía educativa también puede servir como herramienta educativa transversal que permita la integración de conocimientos entre disciplinas como Física, Química, Matemática y Biología. Este enfoque educativo se ha utilizado en diversos proyectos educativos, como la construcción y seguimiento de un sistema acuapónico, la redacción de guías de actividades, videos y manuales para desarrollar cultivos acuapónicos. (7.2.5.pdf, 2017)

La acuaponía es un recurso didáctico transversal en el que se puede experimentar la interdisciplinariedad, donde las disciplinas son instrumentos que ayudan y contribuyen a descubrir e interpretar la realidad, donde se percibe la globalidad de la naturaleza, en la que casi todo está relacionado, nada está incomunicado y todo forma parte de todo: el agua, el aire, el sol, la tierra y los alimentos que nos ofrece. En la enseñanza, es motivador el uso de técnicas innovadoras como la acuaponía ya que el profesor y el estudiante, están en un proceso de aprendizaje por medio de un modelo real de producción sustentable con el medio, pueden interactuar con el conocimiento científico de manera sencilla, logrando una verdadera cohesión entre el facilitador y el que aprende, de tal forma que ambos se identifiquen con el proceso educativo. Scaglione, M. C., et al. (2019)

Figura 7*Acuaponía educativa*

Nota. Unidad combinada de acuaponía con fines educativos. Fuente: FAO, (2022).

Acuaponía y Educación STEAM:

La implementación de la acuaponía en el ámbito educativo, específicamente a través de la integración de STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), busca fomentar un enfoque interdisciplinario que promueva el aprendizaje práctico y la resolución de problemas. Este enfoque educativo permite a los estudiantes desarrollar habilidades en diversas áreas mientras participan en la creación y gestión de sistemas acuapónicos.

Según Fernández, N. (2023), “Un proyecto denominado AQUA-STEAM de la Universidad de los Andes tiene como objetivo diseñar un sistema acuapónico en la sala de profesores de Villa Paulina para crear un espacio que promueva el bienestar a través de la acuaponía”.

Esta iniciativa combina la tecnología y la ciencia detrás de la acuaponía con aspectos creativos y matemáticos, brindando a los estudiantes una experiencia educativa integral y práctica. La acuaponía educativa no solo enseña sobre la producción sostenible de alimentos, sino que también involucra conceptos tecnológicos, científicos, matemáticos y artísticos. Este enfoque no solo

promueve el aprendizaje interdisciplinario, sino que también inculca valores de sostenibilidad y conciencia ambiental en los estudiantes, preparándolos para enfrentar los desafíos actuales relacionados con la seguridad alimentaria y el cuidado del medio ambiente.

De las aplicaciones de la acuaponía, la que se implementará en este proyecto es la acuaponía doméstica. Los principales actores de este sistema son: las plantas, los peces y las bacterias.

Figura 8

Ecosistema acuapónico

Nota. En una unidad de acuaponía, cada organismo tiene un rango de tolerancia específico para cada parámetro de calidad de agua. Fuente: Elaboración propia.

Bacterias

Las bacterias desempeñan un papel fundamental en la acuaponía doméstica. En este sistema, los peces generan residuos que son transformados por las bacterias en compuestos químicos más simples, que las plantas pueden aprovechar fácilmente como nutrientes. Las bacterias nitrificantes, como las del género *Nitrosomona* y *Nitrobacter*, son esenciales en la acuaponía, ya que convierten el amoníaco proveniente de los desechos de los peces en nitratos, que son utilizados por las plantas para su crecimiento. (Agropedia, 2020)

Montero (2021) manifiesta:

Estas bacterias juegan un papel importante en la reducción de la toxicidad del agua para los peces y en la eliminación de compuestos tóxicos, como el amonio y los nitritos, al convertirlos en nitratos. Además, las bacterias nitrificantes se desarrollan en superficies sólidas, como las raíces sumergidas de las plantas, formando una biopelícula que facilita su crecimiento y contribuye al equilibrio del sistema acuapónico.

En resumen, las bacterias son un componente esencial en la acuaponía doméstica, ya que desempeñan un papel clave en la transformación de los desechos de los peces en nutrientes para las plantas, contribuyendo así al funcionamiento eficiente y sostenible del sistema.

Las plantas

Las plantas desempeñan un papel importante en el sistema de acuaponía, ya que ayudan a purificar el agua y a absorber nutrientes procedentes de los desechos metabólicos de los peces. Las plantas que se recomiendan más en este sistema son las hortalizas de hoja, como la lechuga, y las plantas aromáticas, como la albahaca, la menta y el orégano, debido a que son cultivos de ciclos cortos. Además, la acuaponía permite obtener certificaciones orgánicas, ya que los nutrientes son suministrados por los desechos de los peces. (Acuaponia: Producción de Plantas y Peces | Intagri S.C., 2023b)

“La filtración de agua es crucial en acuaponía para mantener las condiciones óptimas del agua, asegurando el crecimiento, la prevención de enfermedades y la maximización de la productividad” (Energy, 2023).

Aquí te presentamos las 10 mejores plantas para sembrar en acuaponía: lechuga, tomates, albahaca, perejil, col risada, espinacas, cebollas verdes, guisantes, jalapeños son algunas de las mejores opciones para sembrar en acuaponía. (Puig, 2023b)

Agrotendencia.Tv (2022) explica “Un ejemplo de cálculo de la relación peces: plantas”.

Vamos a demostrar con un ejemplo el cálculo de la relación peces: plantas para el cultivo de albahaca en un sistema acuapónico con tilapia.

Queremos producir unas 25 plantas de albahaca por semana y sabemos que las albahacas demoran 6 semanas en crecer a talla comercial desde que son trasplantadas, por lo tanto:

25 plantas de albahaca /semana x 6 semanas = 150 plantas de albahaca en el sistema

Si se cultivan 150 cabezas de albahaca por m² de espacio de cultivo:

$$\frac{150 \text{ cabezas} \times 1\text{m}^2}{25} = 6\text{m}^2$$

Tomando en cuenta que cada m² de espacio de cultivo requiere 50 g de alimento para alimentar a los peces diariamente:

$$\frac{6 \text{ m}^2 \times 50 \text{ g alimento / dia}}{1\text{m}^2} = 300 \text{ g alimento/dia}$$

Adicionalmente la biomasa de peces requiere de 1-2 % de su peso corporal por día y los peces tienen un peso promedio de 100 gramos:

$$\frac{300 \text{ g alimento/dia} \times 100 \text{ g peces}}{1 - 2 \text{ g de alimento/dia}} = 15 - 30 \text{ kg de biomasa de peces}$$

Lo que quiere decir que si los peces tienen 100 g de peso promedio el sistema podrá soportar una carga de:

$$\frac{15.000 \text{ g} \times 1\text{pez}}{100 \text{ g}} = 150 \text{ peces}$$

En resumen, se pueden cultivar 150 plantas de albahaca en combinación con 150 peces de 100 g cada uno, siendo alimentados con 300 gramos de alimento por día en un área de cultivo de 6 m².

Los peces

De acuerdo a Fotken (2023):

Los peces desempeñan un papel fundamental en la acuaponía al proporcionar nutrientes a través de sus desechos, los cuales enriquecen el agua circulante en el sistema. Además, contribuyen al equilibrio ecológico al ayudar en la eliminación de nutrientes del sistema acuapónico.

Esta simbiosis entre peces y plantas es esencial, ya que los desechos de los peces nutren a las plantas, las cuales a su vez purifican el agua para mantener un ambiente óptimo tanto para los peces como para el crecimiento de las plantas. (Energy, 2023)

Antes de elegir los peces para tu sistema acuapónico, hay algunas cosas que debes tener en cuenta. En primer lugar, debes asegurarte de que los peces que elijas sean compatibles con las plantas que has decidido cultivar. También debes tener en cuenta la temperatura del agua y la calidad del agua en tu sistema acuapónico. Además, debes tener en cuenta el tamaño del tanque y la cantidad de espacio que tienes disponible. Algunos tipos de peces requieren más espacio que otros, por lo que debes asegurarte de que tu sistema acuapónico pueda acomodarlos. (Cortés, 2023)

Otros factores a considerar que pueden influir en la capacidad de los peces para plantar son el volumen de la cama de cultivo y la densidad de los medios de cultivo utilizados. Tenga en cuenta que los medios de cultivo fomentan la buena colonia de bacterias. Entonces, en una condición estándar, podemos recomendar 1 kilo de pescado por cada 50 litros de cama de cultivo.

En una situación estándar, el tamaño recomendado de la cama de cultivo debe ser de al menos 12 pulgadas de profundidad y supongamos que tiene una cama de cultivo de 5 pies por 5 pies. Entonces el alimento adecuado para alimentar a tus peces rondará los 20 a 40 gramos diarios por metro cuadrado. (Eunice, 2022)

Figura 9*Los 10 mejores peces para acuaponía*

Nota. Todos los peces siguientes son los que consideramos los mejores peces para el sistema de acuaponía Fuente: Admin (2022b).

Factores principales y los elementos básicos de un sistema acuapónico

Al discutir los factores principales y los elementos básicos de un sistema acuapónico, es esencial considerar varios aspectos clave. Algunos de los componentes fundamentales de un sistema acuapónico incluyen la capacidad del sistema, el método de producción (como NFT, recirculante o cama de sustrato), el tipo de pez (nivel de actividad y tamaño), la alimentación del pez, el tipo de planta (fruto u hoja), el ambiente y las condiciones del agua, así como el método de filtración. Es crucial mantener un equilibrio entre los individuos dentro del sistema para garantizar su funcionamiento óptimo. (Acuaponía: Producción de Plantas y Peces | Intagri S.C., 2023)

En cuanto a los elementos básicos de un sistema acuapónico, se destacan la presencia de una bomba hidráulica para circular el agua, un clarificador o filtro de sólidos, un biofiltro, una cama de crecimiento para las plantas, un sistema de bombeo de agua y un sistema de aireación adecuado para mantener niveles óptimos de oxígeno disuelto en el agua. (García & Barbieri, s. f.)

Fotken (2023b) señala:

Estos componentes son fundamentales para asegurar la eficiencia y el equilibrio en el sistema acuapónico, permitiendo la interacción beneficiosa entre peces y plantas para lograr una producción sostenible y productiva.

La acuaponía doméstica se presenta como una solución innovadora y sostenible que contribuye a abordar los desafíos de la seguridad alimentaria y la agricultura urbana. A continuación, Hoering (2024b) señala puntos relevantes sobre estos aspectos:

1. La acuaponía doméstica puede contribuir significativamente a la seguridad alimentaria al proporcionar una fuente constante de alimentos frescos y saludables en entornos urbanos y periurbanos, donde el acceso a alimentos de calidad puede ser limitado.
2. Al cultivar peces y plantas en un sistema acuapónico, se puede maximizar el uso de recursos y minimizar los desperdicios, lo que resulta en una mayor eficiencia en la producción de alimentos y una reducción en la dependencia de la agricultura tradicional.
3. La acuaponía doméstica puede ser una solución sostenible y rentable para la producción de alimentos en áreas urbanas, ya que utiliza menos espacio y agua que la agricultura convencional, al tiempo que reduce la necesidad de transporte y envasado de alimentos.
4. Al ser un sistema cerrado, la acuaponía doméstica puede controlar de manera efectiva los factores ambientales y reducir el uso de agroquímicos y pesticidas, lo que resulta en alimentos más seguros y libres de residuos químicos.
5. Al fomentar la participación comunitaria y la educación sobre la acuaponía doméstica, se puede promover la agricultura urbana y la autosuficiencia alimentaria en las comunidades, fortaleciendo la resiliencia y la capacidad de adaptación frente a los desafíos climáticos y económicos.

En este apartado se colocarán los conceptos relevantes relacionados con el proyecto de investigación. Dentro de los más destacados podemos mencionar:

1. Acuaponía

De Agricultura y Desarrollo Rural (2019) indica que “El término acuaponía se deriva de las palabras “acuicultura” (producción de organismos acuáticos) e ‘hidroponía’ (producción de plantas sin suelo)”.

Figura 10

La acuaponía

Nota. La acuaponía permite obtener hortalizas y peces en un solo sistema (hidroponía izquierda, acuicultura derecha). Fuente: (Freepik | Discover The Best Free Graphic Resources About Acuaponia Pez Cosechado, 99,138 Results, 2024).

2. Peces

Son los primeros que deben ser establecidos en el sistema, de manera seguida, las bacterias que nitrificarán los desechos y por último las plantas. Para la selección de la especie acuática se define el objetivo de la producción, misma que puede ser ornamental o comestible por su mayor adaptabilidad. Los más comunes son la tilapia y la trucha por el rango de temperatura que toleran (Tabla 1) y su disponibilidad en muchos lugares. La selección de la especie se debe definir a través del seguimiento de un asesor experimentado en estos sistemas Acuaponía: Producción de Plantas y Peces | Intagri S.C., (2023).

Tabla 1

Tabla sobre elementos a considerar en los peces

Especie	Temperatura (°C)		Nitrógeno amoniacal total (mg/L)	Nitritos (mg/L)	Oxígeno disuelto (mg/L)	Proteína cruda en alimentos (%)
	Vital	Óptima				
Carpa común	3-34	25-30	<1	<1	>4	30-38
Tilapia del nilo	14-36	27-30	<2	<1	>4	28-32
Pez gato	5-34	24-30	<1	<1	>3	25-36
Trucha arcoíris	10-18	14-16	<0.5	<0.3	>6	42

Nota. Niveles de temperatura, nitrógeno, oxígeno disuelto y requerimiento de proteína para especies acuáticas usadas en acuaponía. Fuente: Acuaponía: Producción de Plantas y Peces | Intagri S.C., (2023).

3. Plantas

Es el sistema que aportará la mayor cantidad de ganancias debido al corto tiempo para cosecha en comparación con la acuicultura. A diferencia de los cultivos hidropónicos, las plantas producidas en acuaponía pueden obtener certificación orgánica puesto que los nutrientes son suministrados por los desechos de los peces. Las plantas que más se recomiendan en este sistema son las hortalizas de hoja (lechuga) y las plantas aromáticas (albahaca, menta, orégano), debido a que son cultivos de ciclos cortos (Acuaponía: Producción de Plantas y Peces | Intagri S.C., 2023).

Tabla 2

Tabla sobre elementos a considerar en las plantas

Especie	pH	Planta/m ²	Tiempo de crecimiento (semanas)	Temperatura (°C)	Exposición solar
Albahaca	5.5-6.5	8-40	5-6	20-25	Moderada-Alta
Lechuga	6.0-7.0	20-25	4-5	15-22	Moderada-Alta
Pepino	5.5-6.5	2-5	7-9	18-26	Alta
Morrón	5.5-6.5	3-4	8-12	15-30	Alta
Tomate	5.5-6.5	3-5	8-12	15-25	Alta
Brócoli	6.0-7.0	3-5	8-12	10-20	Moderada-Alta

Nota. Condiciones para la producción de plantas usadas en acuaponía. Fuente: Acuaponía: Producción de Plantas y Peces | Intagri S.C., (2023).

4. Hidroponía

La hidroponía es un sistema de producción en el cual las plantas no se cultivan en suelo, sino en un sustrato o solución nutritiva. Este método permite el crecimiento de plantas sin tierra, utilizando agua con los nutrientes necesarios disueltos. La palabra "hidroponía" proviene del griego hydro (agua) y ponos (labor de trabajo), lo que significa "trabajo en agua". (La Hidroponía: Cultivos Sin Suelo | Intagri S.C., 2023)

Figura 11

Cultivos hidropónicos

Nota: Este tipo de cultivo es llamado hidroponía, pero lo mismo podría llamarse "cultivo aeropónico. Este tipo de cultivo puede ser utilizado en el proyecto de acuaponía. Fuente: Bioguía (2019).

5. Acuicultura:

La acuicultura, también conocida como acuacultura, es un conjunto de técnicas utilizadas para cultivar especies acuáticas, tanto animales como plantas, en agua dulce o salada. Este método permite criar organismos acuáticos con diversos propósitos y puede llevarse a cabo en condiciones controladas artificialmente o en el medio natural. La acuicultura implica el cultivo controlado de especies que se desarrollan en el medio acuático, como peces, moluscos, crustáceos y plantas útiles para el ser humano. Este método requiere la intervención humana para aumentar la producción mediante la concentración de poblaciones, su alimentación y protección contra depredadores. La actividad acuícola es fundamental para mantener y conservar los ecosistemas, además de ser parte esencial de la industria alimentaria. (Jinfante, 2020)

Figura 12
Acuacultura

Nota: También denominada acuicultura, esta práctica convierte las presas, lagos, lagunas en zonas de explotación de recursos naturales marinos. Las especies que incluye se dividen en cuatro categorías algas, moluscos, crustáceos y peces. Fuente: De Agricultura y Desarrollo Rural (2019b).

6. Cambio climático

Definimos cambio climático como la modificación del clima que ha tenido lugar respecto de su historial a escala regional y global. En general, se trata de cambios de orden natural, pero actualmente, se los encuentra asociados con el impacto humano sobre el planeta. United Nations (s. f.-b)

Figura 13
El cambio climático

Nota: Cuadro de medidas para contrarrestar el cambio climático según los objetivos de desarrollo sostenible proporcionado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fuente: Moran, (2024a).

7. Seguridad alimentaria

“La seguridad alimentaria es la situación en la que todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias para desarrollar una vida saludable” (Salazar & Muñoz, 2019).

Figura 14

La seguridad alimentaria

Nota: información acerca de el estado actual de de la problemática alimentaria mundial según estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Fuente: (Moran, 2024c)

8. Sostenibilidad

Somerville et al. (2022) afirman que la sostenibilidad de la acuaponía considera la dinámica ambiental, económica y social. Económicamente, estos sistemas requieren una inversión inicial sustancial, pero luego son seguidos por bajos costos recurrentes y rendimientos combinados tanto de peces como de vegetales.

Ambientalmente, la acuaponía previene que el efluente de la acuicultura escape y contamine las fuentes de agua. Al mismo tiempo, la acuaponía permite un mayor control de agua y producción. La acuaponía no depende de químicos como fertilizantes, o del control de plagas o malezas lo que hace que los alimentos sean más seguros en función de residuos potenciales.

Socialmente, la acuaponía puede ofrecer mejoras en la calidad de vida, porque los alimentos se cultivan localmente y se pueden producir cultivos culturalmente apropiados. Al mismo tiempo, la acuaponía puede integrar estrategias para el sustento al asegurar alimentos y pequeños ingresos para los hogares de bajos recursos y sin tierra.

La acuaponía evita los problemas asociados con la compactación, salinización, contaminación, enfermedades y agotamiento del suelo. Según FAO (2022), “De igual forma, la acuaponía se puede utilizar en entornos urbanos y periurbanos donde no hay o hay muy poca tierra disponible, proporcionando un medio para cultivar a altas densidades en pequeños balcones, patios, interiores o azoteas”.

9. Economía circular

La economía circular es un concepto económico que se incluye en el marco del desarrollo sostenible y cuyo objetivo es la producción de bienes y servicios al tiempo que reduce el consumo y el desperdicio de materias primas, agua y fuentes de energía.

La economía circular es la intersección de los aspectos ambientales y económicos y propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, energía y residuos y su objetivo es la eficiencia del uso de los recursos. (León, 2024)

Figura 15

Economía circular

Nota: Modelo de economía circular. Fuente: León, (2024)

Según Cabrera (2022) señala:

La EC propone es cambiar de comportamiento, identificar maneras de cómo se puede llevar a la economía a un ciclo, de tal manera que se revaloriza los materiales que están dentro de un producto, y tratar de aplicar distintas estrategias a lo largo de la vida útil de ese producto para alargarla y que al final de esta se pueda recuperar la mayor parte de la materia prima o componentes del producto.

En esencia la EC, aunque es un concepto económico no deja de velar por el bienestar del ser humano, se demuestra que busca una relación coherente entre las necesidades del ser humano, los medios de producción y el medio ambiente. Preguntas que surgen para evaluar el impacto real de este nuevo modelo son: ¿Cómo repensamos la economía en toda América Latina y el mundo hacia un modelo de producción circular? ¿Qué pasos intermedios debemos dar para no quedarnos en discursos esperanzadores y tener una gestión y acciones eficaces? ¿Qué prácticas se pueden y deben aplicar desde los individuos?

La economía circular y la acuaponía doméstica están estrechamente relacionadas en términos de sostenibilidad y eficiencia de recursos. La economía circular se basa en el concepto de cerrar los ciclos de producción y minimizar el desperdicio de recursos, mientras que la acuaponía combina la acuicultura y la hidroponía para crear un sistema de producción de alimentos eficiente y sostenible. (Introducción A la Economía Circular En la Acuicultura, 2020)

En la acuaponía doméstica, los desechos de los peces se utilizan como nutrientes para las plantas, que a su vez purifican el agua para los peces. Este ciclo cerrado de nutrientes y agua es un claro ejemplo de los principios de la economía circular, donde los desechos de un proceso se convierten en recursos para otro.

Además, la acuaponía doméstica puede contribuir a la economía circular al reducir la dependencia de la producción de alimentos convencional, que a menudo implica el uso intensivo de recursos y genera desperdicio. Al cultivar alimentos en casa de manera sostenible, se puede reducir la necesidad de

transporte y envasado de alimentos, lo que a su vez reduce la huella ambiental.

En conclusión, la acuaponía doméstica se alinea perfectamente con los principios de la economía circular al cerrar los ciclos de producción, minimizar el desperdicio de recursos y promover la sostenibilidad en la producción de alimentos. Es una forma práctica y eficiente de contribuir a un modelo económico más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

La acuaponía es un sistema sostenible de producción de alimentos que combina la acuicultura (crianza de peces) con la hidroponía (cultivo de plantas sin suelo). En este sistema, los desechos de los peces se utilizan como nutrientes para las plantas, mientras que las raíces de las plantas purifican el agua. “La acuaponía tiene como objetivo principal garantizar la seguridad alimentaria, promover la agricultura sostenible y reducir el impacto ambiental” (De Agricultura y Desarrollo Rural, 2019b). Hoering (2024), señala “Este enfoque innovador permite ahorrar agua, producir alimentos frescos y nutritivos, y fomentar la conciencia ambiental”.

Al integrar conceptos en el proyecto de investigación como la acuicultura, la hidroponía, la agricultura sostenible y la economía circular, la acuaponía se presenta como una solución eficiente y sostenible para enfrentar los desafíos actuales en la producción de alimentos.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) es una entidad gubernamental que tiene como objetivo principal garantizar la seguridad alimentaria del país y contribuir a la disminución del costo de la canasta básica de alimentos. Busca mejorar la calidad de vida de la población rural y fomentar agropecuario competitivo, participativo y sostenible.

Funciones del MIDA relacionadas con la acuaponía doméstica:

- Formular, dirigir y poner en práctica la estrategia y política de desarrollo del sector agropecuario, lo que podría incluir la promoción de la acuaponía doméstica como una forma de producción de alimentos sostenible y eficiente.
- Formular y ejecutar programas y proyectos de desarrollo rural, integral y sectorial, que podrían incluir la capacitación y el apoyo técnico para la implementación de sistemas de acuaponía en hogares y comunidades rurales.
- Promover el desarrollo de la agroindustria para aumentar el valor agregado de la producción primaria, lo que podría implicar la promoción de la acuaponía como una forma de producción de alimentos de alto valor.
- Determinar las normas que regulan la prestación de servicios de extensión agropecuaria, que podrían incluir la transferencia de tecnología y conocimientos sobre acuaponía a los agricultores.

Las funciones y objetivos generales de MIDA sugieren que este organismo desempeña un papel importante en la promoción y apoyo de esta forma de producción de alimentos. Esto incluye la formulación de políticas y estrategias, la ejecución de programas y proyectos, la promoción de la agroindustria y la regulación de los servicios de extensión agropecuaria.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción ambicioso y universal adoptado por las Naciones Unidas en 2015 para abordar los desafíos globales más apremiantes. (Höring, 2023)

Figura 16

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Nota. Aquí se presenta una imagen con los 17 ODS que componen la agenda 2023. Fuente: (Caribe, s. f.).

Según Acuaponía (2021) establece:

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible enfatiza la necesidad de abordar los desafíos globales, que van desde el cambio climático hasta la pobreza, con la producción sostenible de alimentos como una alta prioridad. Cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS requerirá cambios en la práctica, como la reducción de residuos, carbono y huellas ecológicas, y la acuaponía es una de las soluciones que tiene el potencial de cumplir estos objetivos.

La acuaponía es una alternativa que hace una contribución significativa al logro de la Agenda 2030, específicamente en relación con los siguientes ODS:

ODS 2: El objetivo 2 es crear un mundo libre de hambre para 2030. El problema global del hambre y la inseguridad alimentaria ha mostrado un aumento alarmante desde 2015, por una combinación de factores que incluyen la pandemia, los conflictos, el cambio climático y la profundización de las desigualdades. (Moran, 2024a)

Figura 17

Objetivo 2 de Desarrollo Sostenible

Nota. ODS 2, Poner fin al hambre. Fuente: Elaboracion propia.

Fin del hambre. La acuaponía puede mejorar la seguridad y la calidad de los alimentos al permitir la producción local y diversa de pescado y vegetales ricos en proteínas, vitaminas y minerales. (Höring, 2023b)

ODS 6: El acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene representan la necesidad humana más básica para el cuidado de la salud y el bienestar. El rápido crecimiento de la población, la urbanización y las crecientes necesidades en materia de agua de los distintos sectores están provocando un aumento de la demanda de agua. (Moran, 2024a)

Figura 18

Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible

Nota. ODS 6, Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Fuente: Elaboracion propia.

“Agua limpia y saneamiento. La acuaponía puede reducir el consumo de agua y su contaminación al reutilizar y reciclar el agua, lo que puede ahorrar hasta un 90% de agua” (Höring, 2023b).

ODS 8: El Objetivo 8 pretende promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Diversas crisis amenazan gravemente la economía mundial. Las difíciles condiciones económicas empujan a más trabajadores al empleo informal. (Moran, 2024a)

Figura 19

Objetivo 8 de Desarrollo Sostenible

8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Nota. ODS 8, Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Fuente: Elaboración propia.

Reducir la pobreza, alcanzar la equidad de género, mejorar el sustento y reducir las desigualdades. La acuaponía lograra ampliar las opciones economicas a traves del trabajo sostenible. (Lujan, 2023)

ODS 9: El Objetivo 9 pretende construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.

El crecimiento económico, el desarrollo social y la acción por el clima dependen en gran medida de las inversiones en infraestructuras, el desarrollo industrial sostenible y el progreso tecnológico. (Moran, 2024a)

Figura 20

Objetivo 9 de Desarrollo Sostenible

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

Nota. ODS 9, Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Fuente: Elaboración propia.

Es crucial para lograr un desarrollo sostenible y empoderar a las comunidades de muchos países. La acuaponía lograra ampliar las opciones económicas a través de la innovación. (Lujan, 2023)

ODS 11: El Objetivo 11 pretende lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Las ciudades representan el futuro del modo de vida global. La población mundial alcanzó los 8000 millones de personas en 2022, de las cuales más de la mitad viven en zonas urbanas. (Moran, 2024a)

Figura 21

Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Nota. ODS 11, Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Fuente: Elaboración propia.

La acuaponía, es una opción de agricultura urbana y puede integrarse a ordenanzas de zonificación y códigos de construcción, contribuyendo a crear asentamientos humanos más sostenibles. A través de su diverso diseño, puede ser un elemento adaptable a cualquier espacio. (Martínez et al., 2023)

ODS 12: El Objetivo 12 pretende garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, algo fundamental para sostener los medios de subsistencia de las generaciones actuales y futuras. (Moran, 2024a)

Figura 22

Objetivo 12 de Desarrollo Sostenible

12 PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLES

Nota. ODS 12, Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles Fuente: Elaboracion propia.

Un sistema acuapónico disminuye la demanda de recursos como el agua, implica baja presión de consumo. En términos de espacio, la producción de vegetales acuapónicos puede ser siete veces mayor, comparada con técnicas de cultivo agrícolas tradicionales. (Martínez et al., 2023)

ODS 13: El Objetivo 13 pretende garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, algo fundamental para sostener los medios de subsistencia de las generaciones actuales y futuras. (Moran, 2024a)

Figura 23

Objetivo 13 de Desarrollo Sostenible

Nota. ODS 13, Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Fuente: Elaboración propia.

La acuaponía puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía al acortar las rutas de transporte y la cadena de frío, lo que puede reducir la huella de carbono y el desperdicio de alimentos.

Höring (2023) plantea:

La acuaponía es una forma emocionante y desafiante de lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La acuaponía puede promover la producción y el consumo de alimentos saludables y sostenibles, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida. Por tanto, la acuaponía puede contribuir a un futuro verde y justo.

En resumen, la implementación de la acuaponía doméstica está estrechamente relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2, 6, 8, 9, 11, 12 y 13. Esta técnica contribuye a garantizar el acceso a una alimentación adecuada, promover el uso sostenible del agua, generar empleo y desarrollo económico, promover la agricultura urbana, fomentar la producción y el consumo responsables, mitigar el cambio climático y conservar los recursos marinos, todo ello a nivel local y comunitario.

Aplicaciones y usos específicos de los sistemas acuapónicos domésticos

Merino, C. (2022) señala:

Los sistemas acuapónicos domésticos en áreas urbanas tienen aplicaciones específicas que incluyen la producción de alimentos frescos y de alta calidad en espacios reducidos, la optimización del espacio y el uso eficiente de recursos hídricos, y la contribución a la seguridad alimentaria y la agricultura urbana sostenible.

Algunas de las aplicaciones y usos específicos de los sistemas acuapónicos domésticos en áreas urbanas incluyen:

- **Producción intensiva de alimentos:** Los sistemas acuapónicos verticales permiten una producción intensiva de alimentos frescos y de alta calidad en espacios reducidos, lo que hace que sean adecuados para áreas urbanas
- **Optimización del espacio:** Los sistemas acuapónicos verticales requieren menos espacio horizontal, lo que los hace adecuados para áreas urbanas donde el espacio es costoso.
- **Ahorro de recursos:** Los sistemas acuapónicos permiten reutilizar el agua que no es absorbida por las raíces de las plantas para el cultivo de peces, lo que ahorra recursos hídricos y reduce el impacto ambiental
- **Ahorro en abono y fertilizante:** Los desechos de los peces se utilizan como abono natural para las plantas, lo que reduce el costo y la necesidad de abonos químicos
- **Seguridad alimentaria:** Los sistemas acuapónicos domésticos pueden contribuir a la seguridad alimentaria en áreas urbanas, especialmente en aquellas donde la disponibilidad de alimentos frescos y de alta calidad puede ser limitada
- **Agricultura urbana sostenible:** Los sistemas acuapónicos domésticos pueden ser una opción para promover la agricultura urbana sostenible, ya que reducen el impacto ambiental y el uso de recursos naturales.
(Agrotendencia.Tv, 2022b)

En resumen, los sistemas acuapónicos domésticos en áreas urbanas ofrecen una solución innovadora y eficaz para la producción de alimentos frescos, la optimización del espacio y el uso eficiente de recursos hídricos, contribuyendo a la seguridad alimentaria y la agricultura urbana sostenible en diferentes contextos.

Diseños y modelos de sistemas acuapónicos

Existen varios diseños y modelos de sistemas acuapónicos que pueden ser implementados en el hogar. Algunos de los modelos más comunes incluyen:

Oviedo-Lopera, J., et al. (2020) indica los modelos más comunes de sistemas acuapónicos:

1. **Sistemas de cultivo en aguas profundas:** En estos sistemas, las plantas crecen en aguas poco profundas, mientras que los peces están en aguas más profundas
2. **Sistemas de cultivo en aguas superficiales:** En estos sistemas, las plantas y los peces comparten el mismo espacio, lo que facilita la interacción entre ambos
3. **Sistemas acoplados:** En estos sistemas, las plantas y los peces están en el mismo recipiente, lo que facilita la interacción entre ambos
4. **Sistemas desacoplados:** En estos sistemas, las plantas y los peces están en recipientes separados, lo que reduce la interacción entre ambos.
5. **Sistemas monitoreados por Internet de las cosas (IoT) e inteligencia artificial (IA):** Estos sistemas incluyen sensores y sistemas de control para monitorear y controlar las condiciones del sistema, lo que permite una gestión más eficiente y efectiva.

Admin (2022) señala tres modelos más comunes de sistemas acuapónicos:

6. **Sistemas con filtros de sólidos:** Estos sistemas incluyen un filtro para eliminar sólidos de las aguas residuales de los peces.
7. **Sistemas con biofiltros:** Estos sistemas incluyen un biofiltro para eliminar contaminantes de las aguas residuales de los peces.
8. **Sistemas con cama de crecimiento para plantas:** Estos sistemas incluyen una cama de crecimiento para las plantas, lo que facilita su cultivo.

Cada modelo tiene sus ventajas y desventajas, y la elección dependerá de las necesidades específicas del hogar y de la disponibilidad de recursos.

La producción alimentaria, esta arraigada a métodos tradicionales nocivos para el medio ambiente. A través de los años, el sector agrícola ha implementado un sin fin de métodos de producción que por un momento se acoplan a sus necesidades, pero estos métodos cuentan con limitaciones en cuanto a su accesibilidad y precisión. Hoy en día dichas necesidades engloban diversos factores como; la demanda de productos orgánicos, la alta tasa de valores, el tiempo de producción y la importancia de que dichas alternativas sean sostenibles.

Según País et al., (2016):

En lo que a cambio climático se refiere, la agricultura es sin duda parte del problema (produce cerca de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero). Pero, sobre todo, es parte de la solución y clave para mitigar los efectos del cambio climático. Eso defiende la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la alimentación y la agricultura.

Solo el 2% de los fondos destinados al clima van a parar al sector de la agricultura

La acuaponía es una tecnología que combina el cultivo de peces (acuicultura) con el cultivo de plantas sin tierra (hidroponía) en un ciclo cerrado.

Höring (2024b) plantea:

El uso excesivo de fertilizantes y pesticidas causan daños, irreparables en los suelos, ecosistemas y la biodiversidad del planeta. En la búsqueda de alternativas respetuosas con el medio ambiente, la acuaponía se presenta como una opción que gana cada vez más adeptos.

En la actualidad, la acuaponía se presenta como una de las soluciones para enfrentar los nuevos patrones climáticos y las problemáticas alimentarias. Los sistemas acuapónicos no dependen del medio ambiente ni del clima, afirma. Se ubican en espacios que están a una temperatura controlada y no dependen del suelo.

Investigación previa

Gracias al incremento del uso generacional de esta nueva forma de producción agrícola, la investigación en acuaponía ha ido más allá de las especies tradicionales de peces y plantas utilizadas en estos sistemas.

Se siguen evaluando nuevas especies de peces que puedan adaptarse mejor a las condiciones de acuaponía y proporcionar una mayor variedad de opciones para el consumo humano.

Clemente, D., et al. (2020) indica

Con el paso del tiempo se han incrementado los desafíos relacionados con la producción y abastecimiento de alimentos, llegando a convertirse en un factor crítico para garantizar la seguridad alimentaria en todo el mundo. Esta situación ha favorecido la práctica de actividades sostenibles y el consumo de productos ecológicos. La acuaponía se constituye en ese sentido en un sistema alternativo para la producción de alimentos, en donde se integran la hidroponía (cultivo de plantas en agua sin suelo) y la acuicultura (cría de especies acuáticas).

Aquafarms (2023d)

Se están estudiando diversas variedades de plantas que puedan beneficiarse más de esta forma de cultivo, adaptándose a la gran demanda de productos existente. De este modo el enfoque principal es mejorar la eficiencia y sostenibilidad en el uso de recursos naturales. Se siguen investigando y desarrollando métodos para optimizar el consumo de agua y energía. La tecnología desempeña un papel crucial en la acuaponía moderna. El uso de sensores, sistemas de monitoreo y automatización ha permitido un control más preciso de los parámetros ambientales. Además, la integración de sistemas inteligentes ha facilitado la gestión de los cultivos y la alimentación de los peces, lo que lleva a una producción más consistente y eficiente.

Dado que es un sistema rentable y sustentable, a lo largo de los años muchos productores lo han empleado en sus cultivos. Este sistema de producción representa una oportunidad de poder aprovechar doblemente los productos, obteniéndose así, hortalizas y peces libres de productos químicos. Esta simbiótica relación entre organismos acuáticos y vegetales ha ganado popularidad debido a sus beneficios ambientales y su capacidad para garantizar la seguridad alimentaria en un mundo en constante cambio.

Contexto histórico

La acuaponía se deriva de la acuicultura, que es la producción de organismos acuáticos, y de la hidroponía, que es la producción de plantas sin suelo. Consiste en la crianza de animales acuáticos mientras que al mismo tiempo se cultivan plantas. De Agricultura y Desarrollo Rural (s. f.-c)

La acuaponía surgió como una forma innovadora en el campo de la agricultura, ofreciendo nuevos métodos de producción y desafíos.

Cuaspa-Benavides et al. (2019) sustenta:

La acuicultura tradicional se desarrolla de manera inapropiada, en algunos casos sin tener en cuenta las afectaciones al medio ambiente como la eutrofización, introducción de compuestos químicos en los cuerpos de agua y su uso desmedido; por lo tanto, el acceso a recursos naturales cada vez es más limitado. Por otra parte, la agricultura se basa en el uso de fertilizantes e insecticidas que ocasionan el deterioro del suelo y del ambiente, acumulándose directa o indirectamente en la tierra y agua, por esta razón se requiere alternativas productivas sustentables que garanticen la conservación del ambiente, obteniendo ventajas de impacto ambiental positivo.

La acuaponía actualmente tiene éxito como sistema de innovación en producción orgánica, por la obtención de productos agrícolas sin suelo en la producción de frutas, verduras y carne de pescado de excelente calidad nutricional; sin contaminantes de descarga, donde se fusionan tres sistemas biológicos diferentes: peces, plantas y bacterias nitrificantes, aprovechando los compuestos nitrogenados de los residuos del alimento y la materia orgánica de los efluentes de la acuicultura.

Justificación

En la actualidad, la acuaponía no solo es una herramienta de innovación, sino también la clave para mitigar el cambio climático y las problemáticas derivadas del crecimiento de la población y salud alimentaria existentes.

Con los avances en eficiencia, tecnología y diversificación de especies, la acuaponía se perfila como una solución sostenible y esperanzadora en la búsqueda de un futuro más verde y autosuficiente para nuestro planeta. (Aquafarms, 2023d)

Por tal razón, es de vital importancia saber que existen este tipo de alternativas no invasiva y eco amigable, que han mejorado su sistema adaptándolo a la necesidad de una forma de producción más sostenible. Estas mejoras no solo hacen que la acuaponía sea más respetuosa con el medio ambiente, sino que también la hacen más asequible y accesible para agricultores y comunidades de todo el mundo.

Höring (2024b) dice:

La acuaponía es una alternativa que puede estimular la innovación y el crecimiento de las economías urbanas y rurales mediante la creación de nuevos modelos de negocio, productos, servicios y mercados. Por otra parte, la acuaponía también puede promover la colaboración y las sinergias entre diferentes actores y sectores, como agricultores, investigadores, ingenieros, educadores, políticos, inversores y consumidores. La acuaponía es una tecnología prometedora que puede tener un impacto social y económico positivo para las ciudades y comunidades al permitir la producción de alimentos sostenible, local y de alta calidad.

Martínez (2023) señala:

Ante los grandes retos que enfrenta la población mundial, la acuaponía tiene el potencial de ser empleada para atender diversas problemáticas, desde la seguridad alimentaria, la disminución de impactos ambientales, el desarrollo económico y el bienestar social. Se identificó que los proyectos de acuaponía tienen un impacto positivo en 11 de los 17 Objetivos de la Agenda, a través de distintas metas.

Objetivos

50

Objetivo General

Promover la implementación de sistemas acuapónicos domésticos automatizado como un enfoque viable para mejorar la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias.

Objetivos Específicos

- 1** Efectuar alternativas para el desarrollo sostenible con la acuaponía mediante la investigación y aplicación de técnicas innovadoras de producción alimentaria y medir la disponibilidad de los alimentos producidos en los hogares.
- 2** Desarrollar estrategias para la adopción de sistemas acuapónicos automatizados en Panamá.
- 3** Identificar los beneficios y desafíos de la acuaponía doméstica para la seguridad alimentaria.

La promoción de sistemas de acuaponía doméstica mejora la seguridad alimentaria de los hogares en la búsqueda de soluciones ecosostenibles e innovadoras que ayuden a minimizar el impacto ambiental y contribuyan a la seguridad alimentaria de los panameños.

Para validar esta hipótesis, se llevarán a cabo una serie de procesos de recolección de datos, pruebas y comparativas de efectividad de la herramienta. Durante este tiempo el dispositivo empieza el proceso de iniciación de la fase 1, en donde el sistema empezará a activar el ciclo dentro del circuito por unos meses hasta que los cultivos germinen e inicien a crecer. Del mismo modo se revisará que cada uno de los circuitos funcione de forma correcta, bombas, sensores, cableado de luces, etc. De esta manera se podrá afirmar que el sistema es efectivo y totalmente sostenible, mediante los resultados en el tiempo real pertinente de una producción de alimentos.

Barrientos (2024) enfatiza que:

En el mundo actual, donde la sostenibilidad y la eficiencia son palabras clave, la acuaponía se ha convertido en una técnica revolucionaria que combina la acuicultura y la hidroponía para crear un sistema de producción de alimentos altamente eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Por lo tanto, la acuaponía es una técnica de producción de alimentos que se puede implementar en terrenos marginales y con limitada disponibilidad de agua. Este método se utiliza para hacer frente a la disminución del agua potable y satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos. Además, permite aprovechar espacios reducidos y poco fértiles.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) está enviando un mensaje contundente: la escasez de agua en general y en la agricultura deben abordarse de manera inmediata y audaz.

El informe aboga por una gestión mejorada del agua, respaldada por una gobernanza eficaz e instituciones sólidas que garanticen los derechos de todos al preciado líquido. Los recursos de agua dulce disponibles por persona han disminuido en más de un 20% en las últimas dos décadas debido al crecimiento de la población y el desarrollo económico, exacerbados por el cambio climático, y de no tomar medidas la tendencia continuará, advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (El Agua, un Recurso Que Se Agota Por el Crecimiento de la Población y el Cambio Climático, 2021)

Definición de variables

- **Variable dependiente:** El impacto o resultado de la promoción de la acuaponía doméstica en la búsqueda de la seguridad alimentaria en el hogar de la estudiante Paulette Moreno, ubicado en La mitra de la Chorrera, será evaluada mediante la observación de factores como la producción de alimentos, la variedad en la alimentación y la condición ambiental de la región.
- **Variable independiente:** La implementación del sistema de acuaponía doméstica implica la gestión de la variable independiente, que abarca la instalación, funcionamiento y cuidado del sistema de acuaponía en la residencia de la estudiante Paulette Moreno.

Esta hipótesis sugiere que la promoción de la acuaponía doméstica puede beneficiar la seguridad alimentaria del hogar de Paulette y la protección ambiental de Panamá, ya que aún no se utiliza en las zonas rurales. Los resultados de este estudio serán de gran utilidad en este sentido.

Metodología

Se tiene como finalidad diseñar y crear un sistema acuapónico automatizado y ecosostenible, que será llevado a la realidad con las adecuaciones que surgen de la necesidad de una alternativa que mitigue la huella ambiental que existe en Panamá. En la figura 24 se muestra la metodología usada para llevar a cabo esta herramienta.

Figura 24

Procesos del proyecto de investigación

Nota. En el diagrama se presentan los procesos llevados a cabo en el proyecto de investigación enumerados en el orden de ejecución. Fuente: Elaboración propia.

Se ha realizado una exhaustiva investigación y revisión de sistemas acuapónicos existentes para mejorarlos y hacerlos no solamente más eco amigables y automatizados, para así despertar la necesidad de esta herramienta en la vida de la población. Al estar esta herramienta para la mejora de la agricultura nociva existente, es nuestro deber asegurar la producción de una salud alimentaria y preservar a su vez los recursos naturales.

Para crear el prototipo de lo que será el sistema acuapónico sostenible y automatizado, se han hecho muchas visualizaciones de cómo se verá este, que tendrá y cuál es el objetivo de ejecución principal. Para el proceso de ejecución es vital continuar haciendo pruebas del funcionamiento del mismo.

Por otro lado, deben ser tomadas en cuenta las prácticas agrícolas y técnicas para que todo el ciclo en conjunto funcione correctamente y nos dé como resultado productos de buena calidad. Esto será evaluado mediante las pruebas pertinentes por los propios agrícolas y ciudadanos. Es aquí en donde se probará la teoría investigativa y se podrá asegurar la viabilidad en la implementación de estos sistemas en la casas.

Aquí se presenta un diagrama de las fases del sistema acuapónico en donde se plasma cual serán estos procesos y el orden de los mismos.

Figura 25

Diagrama sobre las fases de desarrollo del proyecto

Nota. En este diagrama están las fases del sistema acuapónico (Eco culture) en donde se plasma procesos y el orden de los mismos. Fuente: FAO, (2022).

Enfoque del proyecto de investigación

El enfoque de este proyecto de investigación sobre la acuaponía doméstica con el título "El impacto de la acuaponía doméstica en la seguridad alimentaria" y la pregunta de investigación "¿Cuál es el impacto o resultado de la promoción de la acuaponía doméstica en la búsqueda de seguridad alimentaria en hogares y a su vez incitando soluciones eco-sostenibles e innovadoras que ayuden a minimizar el impacto ambiental?" puede ser considerado como un enfoque mixto.

Un enfoque mixto combina tanto elementos cualitativos como cuantitativos en la investigación. Esto implica la recopilación y análisis de datos tanto numéricos como descriptivos para obtener una comprensión más completa del fenómeno estudiado. En este caso, el proyecto puede beneficiarse de la combinación de métodos cuantitativos para recopilar datos numéricos sobre el impacto de la acuaponía doméstica en la seguridad alimentaria y el impacto ambiental, así como métodos cualitativos para comprender las percepciones y experiencias de las personas involucradas en la implementación de la acuaponía a través de un sondeo a diferentes personas tanto de la comunidad como en el plantel y de entrevistas a expertos para realizar un sistema acuapónico en una vivienda.

El enfoque mixto permitirá obtener una visión más completa y holística de los efectos de la promoción de la acuaponía doméstica en Panamá, considerando tanto los aspectos cuantitativos como los cualitativos. Esto ayudará a obtener datos numéricos y estadísticas sobre el impacto, así como a comprender las perspectivas y experiencias de las personas involucradas.

Tipo de Investigación

Investigación aplicada:

La investigación aplicada desempeña un rol crucial en la resolución de los desafíos que enfrentamos como comunidad. Desarrollar tácticas para enfrentar desafíos concretos en la vida cotidiana. La investigación se enfoca en hallar respuestas concretas para elevar la seguridad alimentaria de los hogares. Se concentra en una problemática tangible como es la inseguridad alimentaria que impacta a millones de individuos a nivel global.

- Aplicada Tecnológica:

La investigación aplicada genera conocimientos que pueden ser implementados en el sector productivo para mejorar la vida diaria. Se fundamenta principalmente en los avances tecnológicos provenientes de la investigación básica, encargándose del proceso de conexión entre la teoría y el producto final.

Por lo tanto, el proyecto de acuaponía doméstica se alinea con el tipo de investigación utilizada para llevar a cabo el desarrollo de la herramienta y obtener los resultados esperados.

Nivel de Investigación

Nivel Predictivo:

La investigación predictiva es fundamental en múltiples áreas, ya que posibilita la toma de decisiones más fundamentadas y la anticipación de riesgos u oportunidades. Su objetivo es prever los resultados futuros de implementar un sistema de acuaponía automatizado en el hogar; esta capacidad de anticipar tendencias venideras puede fomentar la innovación y el progreso de dicho sistema.

Metodología de Investigación

- Revisión bibliográfica.
- Observaciones y cambios de los documentos de investigación.
- Desarrollo de la aplicación.
- Entrevistas a los especialistas de los campos de la acuaponía.
- Encuestas para recopilar información: Combinando investigación cualitativa con datos cuantitativos tabulados para presentar resultados cualitativos.
- Construcción del prototipo: se desarrollará en la casa de la estudiante Paulette Moreno.
- Monitoreo de la producción de alimentos: Se llevará a cabo una supervisión exhaustiva de la producción de alimentos, donde se registrarán con detalle la cantidad y la calidad de los alimentos generados a través del sistema de acuaponía doméstica automatizado.
- Evaluación económica y social: Se llevará a cabo un análisis económico y social para evaluar los costos y ventajas derivados de la instalación del sistema de acuaponía doméstica. Este estudio considerará la inversión inicial, el tiempo dedicado al cuidado del sistema, el valor de los alimentos generados, así como el impacto en la salud y el bienestar de los residentes del hogar.
- Presentación y evaluación del proyecto.

Población

Población de la comunidad de Playa Leona, La Mitra

El estudio se hará específicamente en la familia de la estudiante Paulette Moreno y los vecinos mas cercanos a su hogar.

Muestra

Al realizar este proyecto tendremos dos tipos de muestra la que se utilizará para la encuesta de conocimiento y la que se utilizará para la creación del prototipo de lo que será el sistema acuapónico sostenible y automatizado, se han hecho muchas visualizaciones de cómo se verá este, que tendrá y cuál es el objetivo de ejecución principal. Para el proceso de ejecución es vital continuar haciendo pruebas del funcionamiento del mismo.

Por otro lado, deben ser tomadas en cuenta las prácticas agrícolas y técnicas para que todo el ciclo en conjunto funcione correctamente y nos dé como resultado productos de buena calidad. Esto será evaluado mediante las pruebas pertinentes por los propios agrícolas y ciudadanos. Es aquí en donde se probará la teoría investigativa y se podrá asegurar la viabilidad en la implementación de estos sistemas en la casas.

Dicho prototipo servirá como medida para asegurar esa salud alimentaria en los hogares. Buscando lograr implementar un suministro constante de nutrientes de alta calidad, un uso eficiente de los recursos, requisitos reducidos de fertilizantes, menos desechos y subproductos y un ahorro de agua de hasta un 90 % en comparación con los sistemas tradicionales.

La acuaponía no solo proporciona alimentos nutritivos, sino que también puede ser una práctica transformadora que cambie la sociedad al apoyar la seguridad alimentaria y el bienestar individual, siendo una práctica adaptable.

Este sistema acuapónico se construirá en la casa de la co-investigadora Paulette Moreno en la cual apoyará su familia. La casa está ubicada en la comunidad de Playa Leona, en La Mitra de La Chorrera.

Técnicas de investigación

Observación: Dar dirección intencional a nuestra mirada para identificar elementos relevantes.

- Investigación documental o bibliográfica recopilando información de fuentes escritas.
- Entrevistas: Obtener información de personas específicas o especializadas.

previamente se obtuvo explicación del área técnica por especialistas del MIDA y las explicaciones necesarias en hidroponía y acuicultura por personas con experiencia en el sector.

Instrumentos de investigación

Sondeo: evalúa el comportamiento de la población estudiantil de educación media con una población aproximada de 1,300 estudiantes que representa en 19.17% de 1567 estudiantes aproximadamente.

estudiantes de 10, 11 y 12, conformando 12 salones por cada sección de la jornada matutina. Se ocuparan a 9 estudiantes por consejería de la A a la L, de cada nivel (10, 11 y 12) siendo un total de 300 estudiantes, 100 de decimo, 100 de duodécimo y 100 de doceavo.

Este sondeo tiene como finalidad no solo evaluar el comportamiento y el poco conocimiento que tiene la población promedio de estas innovadoras formas de producción. Sino fomentar la implementación de esta herramienta. dejando claro que no es un lujo, sino más bien una necesidad. El sistema acuapónico de Ecoculture para eso es creado, para que las personas lo adopten en sus hogares y que tambien lo promuevan, para que cada vez más personas mejoren su calidad de vida y vean por si mismos que al implementar este tipo de medidas mejoras tu vida y mejoras el mundo.

Este sistema está compuesto por varios elementos que son los actores principales a los que impacta esta herramienta. Dichos elementos son los que hacen que el sistema por sí mismo funcione al complementarse y lograr crear el ciclo ecosostenible.

Figura 26

Ciclo del proyecto de acuaponía

Nota. El diagrama muestra los elementos que intervienen en el ciclo de la acuaponía en el proyecto de investigación. Fuente: Elaboración propia.

La acuaponía es un sistema de producción donde se entrelazan las técnicas de hidroponía y acuicultura, para la producción de peces y plantas bajo un mismo esquema.

1. Sistema de Cultivo

En esta parte de la metodología se definirán los elementos de la **fauna** (especie de pez) y la **flora** (tipos de plantas) que puedan establecerse en el sistema acuapónico para su producción.

Durante la fase de investigación se hallaron las especies aptas para su implementación en el ciclo. Se tuvieron en cuenta factores como las magnitudes del prototipo, las proporciones que alcanzaban cada elemento y la disponibilidad de hallar y producir dichos elementos en territorio panameño de forma accesible.

Para el proyecto de investigación se utilizará la tilapia. A continuación, se detallarán las características de la especie:

1.1 Especie de pez seleccionada para el proyecto

Especie de pez: *Oreochromis niloticus* (tilapia del Nilo).

“La tilapia del Nilo es un pez africano del género *Oreochromis* perteneciente a la familia *Cichlidae* en el orden de los *Perciformes*” (Tilapia del Nilo (*Oreochromis Niloticus*, s. f.).

Figura 27

Tilapia del Nilo, especie utilizada en el sistema de acuaponía

Nota. Tilapia del Nilo, especie de pez utilizada dentro del ciclo. Fuente: (Tilapia del Nilo (Peces Continentales de la RH 14 Río Ameca) · iNaturalist, s. f.)

“La tilapia es un pescado blanco de agua dulce que puede medir 60 centímetros y pesar d 2 a 4 libras. De este pescado también se pueden extraer filetes de buen tamaño y con pocas espinas” (Sánchez-Monge, 2019).

1.1.1 La alimentación de la tilapia: requerimientos nutricionales

Las tilapias son principalmente herbívoros, pero se les considera omnívoros porque requieren dietas con altos contenidos proteicos, en particular en los estadios de juveniles, y se adaptan fácilmente a distintas dietas comerciales.

El alimento extrusionado suele administrarse en forma de pellets, preferiblemente alimento que flote para poder monitorizar el consumo y la cantidad de alimento sobrante que queda en el estanque o en las instalaciones donde se crían las tilapias. (María, 2022)

Tabla 3

Concentración recomendada de proteína y energía, y su relación, en distintas etapas del desarrollo de la tilapia

Etapa de desarrollo	Proteína (%)	Energía digestible (kcal/kg)	Ratio proteína/energía (mg de prot./kcal)
Alevines (2,5 g)	56	4600	123
Juveniles (7,5 g)	34	3200	108

Nota. Otro parámetro que también disminuye a medida que se desarrollan las tilapias es el porcentaje que representa la ración alimenticia respecto al peso promedio del pez. Fuente: María, (2022).

Para el proyecto de acuaponía la alimentación sugerida será de 1/4 de libra pellets para las tilapias y que cada 15 días aumenta a 1/2 o de acuerdo al crecimiento del pez. Adicionalmente, se puede alimentar a los peces con residuos orgánicos que sobran al cocinar. De esta manera los peces crecerían más rápido.

Los peces deberán ser pesados antes de colocarlos en el tanque. Y el mismo proceso de medición se realizará cada 15 días.

El costo de 100 alevin es de B/. 4.00 y puede ser comprado en el área de Capira en la Comunidad de las Gaitas.

Para el proyecto de investigación se comprarán de 10 a 18 alevines.

Figura 28*Medición de alevines*

Nota. Los alevines para el proyecto de acuaponía deben ser medidos antes de depositar en el tanque. Adicional, la tilapia se debe medir cada 15 días. Fuente: María, (2022).

1.1.2 Características de la maduración sexual de la tilapia

Edad : 2-3 meses

Peso: 70-100grs

Longitud:10-18 cm

Temperatura para el desove : Optima 25-30 C min 21 C

Fecundidad : Rango : 100- 2000 huevos/desove, promedio 200-400

huevos/desove, una hembra de 200grs: 250-500 huevos/desove

Tamaño optimo para la reproduccion : 100-200 grs.

1.1.3 Ciclo de Vida

• Alevín

Es la etapa el desarrollo subsecuente al embrión y a la eclosión, dura alrededor de 3 a 5 días; en esta fase, el alevín, sé caracteriza porque presenta un tamaño de 0.5 a 1 cm y posee un saco vitelino en el vientre que es de donde se alimenta los primeros días de nacido. Posteriormente a esta talla se le considera cría.

• Cría

Se les llama cría cuando los peces han absorbido el saco vitelino y comienzan a aceptar alimento balanceado, y han alcanzado una talla de 1 a 5 cm. De longitud. 45 días de nacida.

• Juvenil

Son peces con una talla que varía entre 5 y 10 cm, la cual alcanzan a los 2 meses de edad y aceptan alimento balanceado para crecimiento. 3 meses de nacida.

• Adulto

Es la última etapa del desarrollo, los individuos presentan tallas entre 10 y 18 cm y pesos de 70 a 100 gr, características que obtienen alrededor de los 3.5 meses de edad. (FAO, 2022)

Figura 29

Ciclo de vida de la tilapia

Nota. Etapas de la vida del pez tilapia con cuatro fases: (I) fase de reproducción; (II) fase de cría; (III) fase de engorde y (IV) fase de procesamiento. La etapa de vida de los peces y su peso corporal dependen de la fase. Fuente: La Huella Hídrica, Energética y Terrestre de la Acuicultura de Tilapia En México, una Comparación Entre la Huella del Pescado y la Carne., (2022).

(FAO - *Oreochromis Niloticus*, s. f.) menciona algunas características de las tilapias y prueba su adaptabilidad dentro del marco de su producción:

- Es una especie tropical que prefiere vivir en aguas someras. Las temperaturas letales son: inferior 11-12 ° C y superior 42 °C, en tanto que las temperaturas ideales varían entre 31y 36 °C.
- Es un alimentador omnívoro que se alimenta de fitoplankton, perifiton, plantas acuáticas, pequeños invertebrados, fauna béntica, desechos y capas bacterianas asociadas a los detritus.
- La tilapia del Nilo puede filtrar alimentos tales como partículas suspendidas, incluyendo el fitoplankton y bacterias que atrapa en las mucosas de la cavidad bucal

Figura 30

Incremento global de la producción de la tilapia del Nilo en el sector agrícola

Nota. Gráfica de la producción de la tilapia del Nilo, especie de pez utilizada dentro del ciclo. Fuente: FAO - *Oreochromis Niloticus*, (s. f.)

La producción de tilapia se ha convertido en una actividad sumamente popular gracias a las características de su crianza y a que esta práctica acuícola puede darse en casi cualquier delimitación geográfica con clima tropical o cálido. Además, sus bondades alimenticias y versatilidad, pues puede ser acompañada de cualquier guarnición gracias a su inigualable y ligero sabor la colocan como la favorita de los comensales. (Jcarlos, 2022b)

Tabla 4

Especie tilapia

Especie	Temperatura Óptima (C°)	Nitrógeno amoniacal total (mg/L)	Temperatura Nitrito (mg/L)	Oxígeno disuelto (mg/L)	Proteína cruda en alimentos (%)
Tilapia	27-30	<2	<1	>4	28-32

Nota. Condiciones para la producción de tilapia usada en acuaponía. Fuente: (Somerville et al., 2022).

1.2 Las especies de plantas seleccionadas para el proyecto

En el proyecto de investigación se utilizarán cuatro especies de plantas, tales como: lechuga romana, cebollina. Estas dos se colocarán en una cama en la parte del tanque con un hielo seco. Y en la planta superior del proyecto se sembrará tomate y pimentón con tierra preparada. Las plantas serán germinadas en sustrato hasta cuando estén totalmente aptas para ser trasladadas al sistema acuapónico. Se escogieron este tipo de plantas debido a que son las que mejor se adaptan a un sistema de cultivo acuapónico y a que su tiempo de crecimiento y posterior cosecha es menor en comparación con otras especies de plantas.

A continuación, se describirán cada una de ellas:

1.2.1 Cultivo acuapónico de lechuga romana

“La **lechuga romana** (*Lactuca sativa*), es una planta de hortalizas cuyas hojas se consumen más a menudo crudas en ensalada. La lechuga romana es una variedad de lechuga que presenta un corazón firme y una larga cabeza de hojas robustas” («Lechuga Romana Ensaladas y Brotes Jóvenes, Variedades, Producción, Estacionalidad | Libertyprim», s. f.).

Figura 31

Lechuga romana, especie de planta utilizada en el sistema de acuaponía

Nota. Lechuga romana cosechada en un sistema acuapónico. Fuente: Infoagro y Infoagro (2020).

Agrotendencia.Tv, (2022) indica:

La lechuga es uno de los vegetales más empleados en acuaponía, y presenta ciertas cualidades que la hacen adecuada para su cultivo en casa; como son:

- Bajos requerimientos de nutrientes en cultivo.
- Crece rápidamente, pudiendo consumir sus hojas en tres semanas.
- Se adapta bien al cultivo en hidroponía.
- No requiere de mucho sol.
- Tiene un sistema de raíces cortas, por lo que pueden cultivarse cerca unas de otras.

En el proyecto se colocarán de 8 a 10 plantas de lechuga romana.

1.2.2 Cultivo acuapónico de cebollina

El **cebollín o cebollino**, denominado científicamente *Allium schoenoprasum*, pertenece al género *Allium* en la familia de las Amarilidáceas. En este grupo de plantas bulbosas se incluyen el ajo, la cebolla, la cebolleta, la chalota y el puerro. Los tallos verdes, las flores y el bulbo, casi inexistente, del cebollino tienen un sabor muy delicado, similar al de la cebolla, pero con un toque de ajo. (Luis, 2019)

Según Infoagro y Infoagro (2020) señala los siguientes factores a considerar:

Preparación de las plántulas: Puedes empezar con semillas o plántulas preexistentes. Si comienzas desde semillas, germina estas en un medio de inicio como lana de roca o esponjas de cultivo. Trasplanta las plántulas al sistema hidropónico cuando tengan unas pocas semanas de edad y al menos 2-3 hojas verdaderas.

Tiempo de cosecha: Las cebollas están listas para ser cosechadas cuando los bulbos están completamente formados y las hojas superiores comienzan a marchitarse y ponerse amarillas. Asegúrate de que los bulbos hayan alcanzado el tamaño deseado antes de la cosecha.

En el proyecto se colocarán 15 plantas de cebollina.

Figura 32

Cebollina de bulbo pequeño, especie de planta utilizada en el sistema de acuaponía

Nota. Algunas variedades de cebolla de bulbo pequeño también se adaptan bien a la hidroponía. Estas cebollas suelen tener ciclos de crecimiento más cortos y producir bulbos más compactos. Ejemplos podrían incluir variedades como 'Red Baron' o 'White Lisbon'. Fuente: Infoagro y Infoagro (2020).

1.2.3 Cultivo acuapónico del pimentón o ají

El ají o pimentón es un producto de uso diario en los diferentes platillos de la cocina criolla panameña, es un condimento que desde hace siglos se usa no solo en las comidas sino para diferentes propósitos, hasta en la medicina y es bueno comerlo siempre sin abstención alguna.

La semilla se lava con agua, y se extiende en un periódico a la sombra para que se seque, posteriormente está lista para la siembra, si lo desea puede guardarla en la nevera por uno o dos años si la semilla permanece seca (Mufhu, 2023)

Aspectos generales a considerar al sembrar pimentón o ají

- El ají es una planta adaptable a cualquier clima, suelo o condición.
- Las temperaturas de 15 a 28°C favorecen la viabilidad del polen.
- Hay semillas certificadas de híbridos y variedades que toleran temperaturas mayores.
- El ají dulce se debe sembrar en suelos livianos, franco arenoso.
- Los suelos pesados o arcillosos fértiles también pueden ser adecuados.
- Es importante tomar muestras de suelo para determinar el pH y saturación de bases.
- Se recomienda un pH de 6.5 a 7.0, aunque pH de 5.5 también puede ser productivo.
- La disponibilidad de agua y el clima influyen en la densidad de siembra.
- El riego debe ser adecuado para evitar escasez o exceso de agua.
- Se puede preparar un semillero con buena nutrición y riego diario.
- Las plántulas se trasladan al campo cuando tienen hojas verdaderas y suficiente raíz.
- El cuidado adecuado en la parcela asegura un crecimiento armonioso del cultivo.

Figura 33

Pimentón o ají, especie de planta utilizada en el sistema de acuaponía

Nota. Planta de pimentón o ají. Fuente: (Diferentes Maneras Para Cultivar Ají o Pimentón En Huertos Caseros En Panamá – LA REVISTA AGROPECUARIA DE PANAMÁ | ACTUALIDADAGROPECUARIA.COM, 2023)

1.2.4 Cultivo de tomates mediante acuaponía

Mufhu, (2023) indica lo siguiente para este cultivo:

- pH recomendado: de 5,5 a 6,5
- Espacio entre plantas: 40-60 cm (3-5 plantas/m²)
- Tiempo y temperatura de germinación: 4-6 días; 20 a 30 °C
- Tiempo de cultivo: 50-70 días hasta la primera cosecha fructificación 90-120 días a 8-10 meses (Variedades indeterminadas)
- Temperaturas máximas: 13-16 °C por la noche, 22-26 °C durante el día
- Temperaturas óptimas: 13-16°C por la noche, 22-26°C durante el día
- Exposición a la luz: pleno sol
- Altura y anchura de la planta: 60-180 cm; 60-80 cm
- Método de acuaponía recomendado: lechos de cultivo y DWC

Cosecha: Para obtener el mejor sabor, coseche los tomates cuando estén firmes y tengan buen color. La fruta seguirá madurando si se recoge medio madura y se lleva al interior. Los frutos pueden almacenarse de 2 a 4 semanas a 5-7°C y 85-90% de humedad relativa.

Figura 34

Tomate, especie de planta utilizada en el sistema de acuaponía

Nota. Trasplantar de 3 a 6 semanas después de la germinación, cuando la plántula alcance de 10 a 15 cm y las temperaturas nocturnas sean superiores a 10 °C de forma constante. Al trasplantar las plantas, evite encharcar las raíces para reducir el riesgo de enfermedades. Fuente: Mufhu (2023b).

1.3 Complementos del sistema acuapónico

En cuanto a la distribución, medidas y elementos necesarios para el correcto funcionamiento y desarrollo del ciclo sostenible, se han tomado en consideración los siguientes factores. El prototipo cuenta con dos niveles que hacen posible la producción de peces y plantas de manera orgánica.

El nivel superior cuenta con una recreación de un huerto hidropónico a pequeña escala que contenga las plantas que no requieran un espacio tan grande con únicamente agua.

Figura 35
elementos que compone el piso superior

Nota. Elementos que componen el huerto del piso superior Fuente: Elaboración propia.

El nivel inferior cuenta con el tanque de agua central que es el actor principal de este sistema. Para el tanque se reutilizará una caja de plástico que recreará una pecera para las especies (tilapias) con las medidas prudentes para su correcto desarrollo.

Este tanque se compone de 2 elementos que se complementan entre sí para dar paso a la producción de los cultivos que estarán en contacto directo con el agua.

Los componentes que debe tener el tanque central de agua son:

- Agua de lluvia o purificada, puesto que el agua del grifo tiene muchos químicos.
- Una base en donde las plantas se sostengan sobre el nivel del agua.
- Un filtro y sensores para adecuar el ambiente necesario para los peces.
- Una vía de acceso para el tanque de llenado.

De esta manera, el sistema acuapónico cumplirá con las medidas prudentes para el correcto desarrollo del proyecto y con las regulaciones necesarias.

Figura 36

Preparación de la pecera o tanque que compone el piso inferior del proyecto de acuponía doméstica

Nota. Elementos que componen la pecera del piso superior inferior. Se recomienda utilizar agua de lluvia o purificada antes de colocar los peces.

Fuente: Elaboración propia.

En resumen, se establecerá un sistema acuapónico, que estará integrado por un estanque de plástico o una pecera con capacidad mínima de 120 litros/31 galones o capacidad máxima de 250 litros/66.43 galones (manteniendo un volumen mínimo 113 litros o un volumen máximo de 200 a 230 L), un filtro y una plancha de hielo seco de 1/2 a 1 pulgada de grosor como placa para el cultivo de las plantas (raíz flotante) cada una de 0.5 m² de área (Figura 31). Y un segundo piso con una canasta de madera y composte preparado. Para la recirculación, el sistema contará con una bomba sumergible. La unidad experimental será de 10 a 18 individuos, los cuales serán alimentados con una dieta de pellets y desechos de comida.

Para el estudio, se emplearán los siguientes tipos de plantas: 10 plantas de lechuga romana y 15 plantas de cebollina para la planta inferior en contacto con el agua. Para la planta superior, se emplearán 10 plantas de tomate y 10 plantas de pimentón, sembradas en agua. Durante el periodo experimental, se llevará a cabo un ciclo de producción de las plantas (de 60 días), en los que se usaron 45 plantas tipo policultivo.

Figura 37

Diseño del sistema acuapónico

Nota. recursos utilizados para el sistema acuapónico. Fuente: Elaboración propia.

Fase 2: Diseño

En esta fase se evaluarán las condiciones de los sistemas acuapónicos.

Luego se procederá a definir la estructura del sistema, identificando los sensores necesarios y los sistemas de comunicación entre los dispositivos, que permitirá la captura de información en tiempo real, de manera eficiente y segura. Se incluirán los sistemas de control de riego, de fertilización, de acceso y de iluminación, todos ellos, elementos importantes para la gestión del sistema acuapónico. Posteriormente, con la estructura propuesta, se procederá a definir los servicios que se necesitarán para el sistema acuapónico.

El prototipo será llevado a una automatización completa, de tal forma que solo será necesario tener conocimientos básicos del cuidado de cultivos. Esta herramienta trabajará de forma automática sin interrumpir las actividades cotidianas de las personas y cuando este requiera algún proceso manual para poder continuar con su trabajo, será capaz de notificarlo con antelación mediante los sensores.

Figura 38

Diseño del prototipo del sistema acuapónico

Nota. La imagen muestra como es el diseño del sistema acuapónico. Fuente: Elaboración propia.

Fase 3: Programación y aplicación

En esta fase se definirán los servicios necesarios para el monitoreo del aire, del suelo, del agua, de las plantas y de los animales del sistema acuapónico. En esta fase se definirá como se va a gestionar el flujo de datos enviados para su almacenamiento y la seguridad de la información en el proceso de captura de datos.

Se diseñará una aplicación para la recepción de datos del prototipo, que permitirá la adquisición de datos de las condiciones de cultivo y la visualización de la información a través de un dispositivo móvil. Esta fase le brindará información adicional y generará valor agregado al sistema en sí, porque ofrece información de utilidad para los usuarios y apoya el proceso de toma de decisiones en tiempo real. También se definirá la aplicación para el usuario final si decide crear un sistema acuapónico doméstico, que le permitirá ver el comportamiento del sistema acuapónico, el avance de las plantas y los animales y el comportamiento del entorno, facilitando al usuario la toma de decisiones.

Figura 39

Aplicación para el proyecto de acuaponía

Nota. La imagen indica como la aplicación muestra los gráficos o mediciones para un proyecto de acuaponía. Fuente: CANVA.

En esta sección se seleccionarán los componentes que se necesitan para llevar a cabo la composición y programación del sistema acuapónico automatizado.

Figura 40

Componentes para el proyecto de acuaponía

Componente	Definición
	<p>“El Arduino es una placa basada en un microcontrolador ATMEL. Los microcontroladores son circuitos integrados en los que se pueden grabar instrucciones, las cuales las escribes con el lenguaje de programación que puedes utilizar en el entorno Arduino IDE” (Fernández, 2022).</p>
	<p>“Los sensores de temperatura son componentes eléctricos y electrónicos que, en calidad de sensores, permiten medir la temperatura mediante una señal eléctrica determinada. Dicha señal puede enviarse directamente o mediante el cambio de la resistencia” (El Sensor de Temperatura - Rechner Sensors, 2019).</p>
	<p>El sensor de humedad es un dispositivo utilizado en espacios de interior con el objetivo de controlar la humedad del aire, la tierra y en ocasiones también la temperatura ambiente. Las magnitudes medidas por el sensor son transformadas en una señal eléctrica (con una intensidad entre 4 y 20 mA). (Securitas Direct, 2023)</p>
	<p>Una pantalla LCD de Arduino es un display de cristal líquido que se utiliza para mostrar información en proyectos de Arduino. Los LCD Arduino son populares debido a su facilidad de uso y bajo costo. Uno de los tipos más comunes de LCD Arduino es el LCD 16×2, que tiene una resolución de 16 caracteres por 2 líneas. (C, 2023)</p>

Componente

Definición

“Un LED es un diodo es un componente eléctrico con dos electrodos, que solo permite que la electricidad pase libremente en una dirección. A través de los movimientos constantes de los electrones en el semiconductor, se genera luz” (¿Cómo Funciona la Tecnología LED? | Lamparadirecta, s. f.).

Un cable macho-hembra es un jumper o saltador que permite cerrar el circuito eléctrico del que forma parte dos conexiones. Se conoce como macho-hembra debido al fragmento que sobresale de un extremo del cable y la superficie creada para el ingreso de un pin. («Cables jumper macho-hembra · Factor Evolución», 2018)

Los cables de puente son simplemente cables que tienen clavijas de conexión en cada extremo, lo que permite utilizarlos para conectar dos puntos entre sí sin necesidad de soldar (admin, 2021)

“Un pH metro o medidor de pH es un instrumento científico que mide la actividad del ion hidrógeno en soluciones acuosas, indicando su grado de acidez o alcalinidad expresada como pH” (De Aragón, 2023).

Componente

Definición

Una bomba sumergible funciona empujando, en lugar de extraer, líquido durante el proceso de bombeo. Esto es extremadamente eficiente porque la bomba utiliza el cabezal de líquido en el que está sumergida para operar y no se gasta energía en atraer el líquido a la bomba. (EDDY Pump Corporation, 2022)

Los paneles solares son módulos fotovoltaicos individuales que captan la energía que proporciona el sol convirtiéndola en electricidad. Están formados por celdas solares que contienen células solares individuales hechas de materiales semiconductores como el silicio que transforman la luz en energía eléctrica. (Smk_Admin, 2023)

“Un sensor de luz es un dispositivo que transforma la energía de la luz en radiaciones electromagnéticas o en fotones y puede percibir la variación de la iluminación en determinado lugar” (Admin, 2022).

“El sensor detecta el nivel del líquido en tanques y depósitos en el punto donde esté instalado, indicando mediante una señal ON/OFF cuando se ha alcanzado el nivel de llenado, vaciado u otro definido en proyecto” (¿Qué Es un Sensor de Nivel?, s. f.).

Nota. El diagrama muestra los componentes para un proyecto de acuaponía.
Fuente: Cada componente lleva su cita.

Teniendo plasmada la idea del diseño y todos los componentes que se necesitarán para llevar a cabo el mismo, ahora corresponde darles una función a cada uno para que puedan funcionar como lo predetermina el diseño.

Este proceso se llevará a cabo utilizando la plataforma Tinkercad junto con Arduino uno, de esta forma se podrá ver no solo como deberían funcionar los componentes integrados entre sí, si no también qué tan lejos se llevará la automatización del prototipo. Sumado a la instalación dentro del sistema acuaponico una vez construido, de esta manera se llevará un mejor control de cada proceso necesario para la automatización del sistema.

Figura 41

Diagrama en Tinkercad

Nota. El diagrama muestra la simulación de llenado y vaciado del tanque de agua. Fuente: Tinkercad, (2024).

Con las herramientas Tinkercad y Arduino uno se realizará la simulación de un llenado y vaciado de los tanques los cuales darían una alerta que indicaría cuando se vacía el tanque y cuando hay que llenarlo. Todo esto arroja un código el cual debe estar correctamente para el buen funcionamiento de la simulación.

Fase 4: Construcción

En esta fase es donde se validará si es factible traer esta herramienta a la casa y es donde se notará que existe una eficacia a nivel de productividad alimentaria.

Para la construcción del prototipo, se considerará hacerlo lo más orgánico posible. Utilizando madera, tanque de plástico o piscina reutilizada, elementos existentes como plásticos que puedan ser reutilizables e integrados al sistema para darles una vida menos nociva para el ambiente e integrar el panel solar que le dará energía renovable a este sistema.

Figura 42

Materiales seleccionados para la elaboración del proyecto de acuaponía

Nota. Las imágenes muestran algunos de los materiales seleccionados para el proyecto de acuaponía. Fuente: CANVA

La construcción de este prototipo es bastante compleja, puesto que involucrará áreas que requieren cuidados específicos que deben ser proporcionados por el ciclo automatizado en sí. Tomando en cuenta que la parte hídrica del sistema lleva consigo peces y los sensores, filtros y el sistema de bombeo, que son vitales para recrear lo más fielmente posible su hábitat, el cual, a su vez, proporcionará un mejor manejo del ciclo, facilitando el trabajo del cultivo de las plantas.

Por otro lado, el prototipo cuenta con dos pisos: en la parte superior se encuentran las plantas. El piso central y el objetivo principal de este proyecto es el que se encuentra en la parte superior del agua, absorbiendo directamente todos los nutrientes necesarios para su crecimiento orgánico.

El segundo piso llevara una cama de agua y un sistema de mangueras que transportarán el agua a través de ellas con ayuda de las bombas. Nótese cómo la existencia de estos dos pisos no solo agilizará el proceso de cultivo de las plantas, sino que también sirve para adoptar lo mejor de cada sistema acuapónico existente.

La construcción de esta herramienta tiene como finalidad:

- Producir alimentos de forma automatizada y sostenible.
- minimizar el el impacto ambiental evadiendo el uso de fertilizantes para maximizar el crecimiento de las plantas.
- fomentar la implementación de las alternativas sostenibles.
- Facilitar la producción de alimentos y peces.
- contribuir a la seguridad alimentaria mediante la acuaponia domestica.

Fase 5: Ejecución

En esta fase se deberán tener en cuenta parámetros de calidad del agua, desempeño del prototipo, análisis estadístico y actividades o tareas a ejecutar desde el punto de vista del prototipo. De igual forma, hay que tomar en cuenta la fase de ejecución de sondeo, entrevista con expertos en acuaponía y promoción del sistema acuapónico doméstico.

Parámetros de calidad de agua

El agua de los tanques será monitoreada diariamente en las variables de temperatura y pH, usando los componentes de Arduino que se colocarán en el prototipo. Asimismo, se monitorearán semanalmente las concentraciones de oxígeno disuelto, nitratos, nitritos, amonio y fosfato mediante la compra de kit para tal fin.

Desempeño productivo

Para evaluar la factibilidad de implementar un policultivo acuapónico entre tilapia y lechuga romana, cebollina, tomate y pimentón sobre el desempeño productivo se establecerán como variables de respuesta en los peces: la tasa de crecimiento (TC), el factor de conversión alimenticia (TCA), la eficiencia proteica (EP) y la tasa de sobrevivencia (TS):

$$TC (g) = \text{Peso final (g)} - \text{peso inicial (g)}$$

$$FCA (\%) = \frac{\text{gramos de alimento consumido}}{\text{gramos de incremento en peso}}$$

$$EP (\%) = \frac{\text{incremento en peso}}{\text{gramos de proteína ingerida}}$$

$$TS (\%) = \frac{\text{Cantidad final de individuos}}{\text{Cantidad inicial de individuos}} \times 100$$

Mientras que las variables de respuesta establecidas para las lechugas romanas, cebollina, tomate y pimentón serán: la tasa de crecimiento en planta (TCP), la altura de la planta (AP) y la tasa de sobrevivencia de planta (TSP) usando las siguientes formulas:

$$\text{TCP (g)} = \text{Peso final (g)} - \text{peso inicial (g)}$$

$$\text{AP (mm)} = \text{Altura final} - \text{Altura inicial}$$

$$\text{TSP (\%)} = \frac{\text{Cantidad final de plantas}}{\text{Cantidad inicial de plantas}} \times 100$$

Aquí se realizarán mediciones iniciales y finales tanto de peces como de plantas y ver el nivel de productividad y efectividad del sistema acuapónico doméstico implementado.

Rendimiento del cultivo

Como rendimiento de un cultivo, se considerará la cantidad de biomasa generada por unidad experimental; el rendimiento de peces (RPE) y de plantas (RPL), se determinará a partir de la siguiente fórmula:

$$\text{RPE} = \frac{\text{Kilogramos de peces}}{\text{metro cúbico}}$$

$$\text{RPL} = \frac{\text{Kilogramos de plantas}}{\text{metro cuadrado}}$$

Análisis estadístico

Los datos recolectados para las variables de crecimiento de las plantas, crecimiento de los peces, pH del agua, temperatura, humedad y consumo de alimentos en nuestro proyecto de acuaponía doméstica se someterán a un análisis de varianza de una vía utilizando el software IBM SPSS. Los resultados se expresarán como media $\pm$ desviación estándar.

Operación y mantenimiento de un sistema acuapónico doméstico

Para mantener un sistema de acuaponía doméstica en óptimas condiciones, es importante realizar tareas de operación y mantenimiento de manera regular. Aquí tienes un cuadro con las tareas recomendadas y su frecuencia:

Tabla 5

Tareas para un sistema acuapónico doméstico

Tarea	Frecuencia
Monitoreo del agua	Diario
- Verifica el nivel del agua en la pecera.	
- Controla la temperatura del agua.	
- Comprueba el pH del agua.	
- Observa la claridad del agua.	

Alimentación de los peces	Diario
- Alimenta a los peces según las indicaciones.	
- Retira cualquier exceso de alimento no consumido.	
Limpieza del sistema	Semanal
- Limpia los filtros mecánicos y biológicos.	
- Elimina cualquier acumulación de sedimentos.	
- Limpia las tuberías y las bombas.	
Podado y mantenimiento de las plantas	Semanal o según necesidad
- Recorta las hojas muertas o enfermas.	
- Asegúrate de que las raíces no obstruyan las tuberías.	

Control de plagas y enfermedades	Según necesidad
- Inspecciona las plantas en busca de signos de plagas o enfermedades.	
- Toma medidas correctivas si es necesario.	
Reemplazo del agua	Cada 2-4 semanas
- Cambia una parte del agua para mantener la calidad.	
Verificación general del sistema	Mensual
- Revisa todas las conexiones y componentes.	
- Asegúrate de que las bombas funcionen correctamente.	

La frecuencia puede variar de acuerdo a las condiciones ambientales. o los sucesos que se den a medida que el proyecto se desarrolle. En esos casos se realizarán los ajustes pertinentes al caso.

En esta parte del proyecto se detalla de manera general con una línea de tiempo las etapas del proyecto Acuaponía

Tareas		Progreso	Inicio	Fin
Planificación y diseño inicial				
Desarrollo de bitácora	Duvan/Paulette		02-01	30-09
Explicación de redacción de anteproyecto	Mltzy		02-01	31-01
Redacción de anteproyecto	Duvan/Paulette		02-01	07-03
Reunión con mentor y SENACYT	Duvan/Paulette		06-02	06-02
Diseño del concepto del sistema acuapónico (Boceto)	Duvan/Paulette		07-02	29-02
Cotización de materiales y componentes	Duvan/Paulette		07-03	29-03
Diseño de interfaz de usuario para la aplicación móvil	Duvan/Paulette		25-03	31-03
1ra Reunión de avances del proyecto	Duvan/Paulette		01-05	31-05
Construcción del sistema acuapónico				
Instalación de la estructura	Duvan/Paulette		01-04	30-04
Colocación de los componentes electrónicos	Duvan/Paulette		01-04	14-04
Siembra de cultivos	Duvan/Paulette		01-04	30-04
Siembra de Alevin	Duvan/Paulette		29-04	05-04
Desarrollo de la aplicación móvil y pruebas iniciales				
Estructura del diseño de aplicación	Duvan/Paulette		01-04	30-04

Avances en la implementación del interfaz de usuario en la app	Duván/Paulette	01-04	30-04
Avance de la implementación de la interfaz en la aplicación	Duván/Paulette	01-04	30-04
Planteamiento del código base para la transmisión de información	Duván/Paulette	01-04	30-04
Integración y prototipada			
Interconexión de la aplicación y los componentes del sistema acuapónico, logrando sus funciones	Duván/Paulette	01-05	05-05
Finalización y mejoras			
Lograr una conexión estable al 100% entre la app y el prototipo	Duvan/Paulette	01-05	05-05
Alcanzar el funcionamiento del sistema acuapónico	Duvan/Paulette	01-05	05-05
Presentación del 2 avance del proyecto	Duvan/Paulette	01-08	31-08
Escritura de resultados en el informe	Duvan/Paulette	01-08	31-08
Creación e impresión del banner	Mitzy	Septiembre	
Detalles finales para presentación del proyecto			
Organización final para presentación del proyecto	Duvan/Paulette	01-08	31-08
Envío final de informe, bitácora y banner	Duvan/Paulette	09-09	30-09
Presentación de proyectos en Panamá	Duvan/Paulette	Octubre	Octubre

Discusión, análisis, interpretación y aplicación de los resultados

¿Cuál es el impacto de la acuaponía doméstica en la búsqueda de seguridad alimentaria en hogares y a su vez incitando soluciones eco sostenibles e innovadoras que ayuden a minimizar el impacto ambiental?

La acuaponía si bien, se ha perfilado como la principal herramienta para mitigar el cambio climático a lo largo de los años. Ahora ha podido alcanzar la seguridad alimentaria mundial implementado las siguientes medidas y estrategias:

Figura 43

Estrategias para alcanzar la seguridad alimentaria.

Nota. El esquema muestra que se requiere para cambiar la inseguridad alimentaria en Panamá. Fuente: Elaboración propia.

La forma en la que Ecoculture logró impactar en la seguridad alimentaria de una comunidad de Panamá, es impresionante. El desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas que no solo brindan un reposo a la tierra, sino que también da paso a la promoción de alternativas sostenibles que integren medidas más orgánicas y mucho más eficaces cuando se habla de producción alimentaria.

Para crear un sistema acuapónico que pudiera resolver las problemáticas ligadas a la conservación del ambiente y que respondiera a las necesidades de las personas relacionadas a la seguridad alimentaria se crea Ecoculture, un sistema acuapónico innovador que es una herramienta vital para la vida tal y como la conocen.

A continuación se detalla cada fase de construcción de la estructura y el sistema acuapónico utilizado para producir alimentos más orgánicos, de manera sostenible:

- Fase de construcción de la estructura:

Cada material y elemento fue pensado para que se adaptarán al tipo de ambiente y estado del lugar y a donde se quería llegar con la herramienta. previamente se detallaron los materiales empleados para ello, entre esos la madera, que es el elemento principal para la estructura.

Figura 44

Creación de la estructura para el sistema acuapónico.

Nota. Imágenes que muestran la elaboración de la estructura para el sistema acuapónico. Fuente: Elaboración propia.

La estructura cuenta con magnitudes exactas que al ser este un sistema a mediana escala. El tamaño es de 2 metros de alto, a pesar de que los cultivos no requieren de un espacio tan alto, se busca comodidad y un espacio que logre almacenar cada elemento del sistema acuapónico.

Discusión, análisis, interpretación y aplicación de los resultados

La creación del ecosistema adecuado es un paso fundamental para brindarle a las especies (cultivos y plantas) un ambiente adecuado para su desarrollo.

Las piscina sirvió como un contenedor para adaptar a los peces a su nuevo hábitat y la plancha de hielo seco funcionó para almacenar los cultivos producidos con acuaponía.

Con ayuda del cableado, bombas y mangueras de agua, se logra crear un ambiente apto para los peces, de manera que el agua que circulaba por todo el sistema, oxigenaba a su vez a los peces y transportaba el agua del tanque de reserva a la piscina.

Por otro lado, los cultivos crecieron adecuadamente al tener un contacto directo con el agua y las heces de los peces que sirvieron de abono. EL hielo seco al ser un material adaptable al agua por su resistencia, incrementó la mejora de producción de los cultivos dentro del ecosistema.

- Fase de construcción del ecosistema acuapónico para los peces y plantas:

Figura 45

Creación de la estructura para el sistema acuapónico.

Nota. Imágenes que muestran la elaboración de la estructura para el sistema acuapónico. Fuente: Elaboración propia.

Discusión, análisis, interpretación y aplicación de los resultados

La parte tecnológica en el sistema acuapónico es fundamental para su funcionamiento y su innovación en general. Para alimentar la parte tecnológica se instaló un panel solar en la parte superior conectado a una batería de auto reciclada. Esto alimenta el circuito de cableado y sensores que posee el sistema. Además de las bombas de agua que hacen posible la circulación y traslado del agua dentro del sistema acuapónico.

Los sensores fueron instalados en la parte inferior (piscina) en donde se encontraba la parte fundamental del proyecto (peces y plantas) al ser un simbiótico ecosistema, se planeó medir cada detalle para verificar su efectividad y su adaptabilidad al nuevo ambiente.

- Fase de instalación de los sensores, sistema de cableado, bombas de agua y energía renovable integrados en el sistema acuapónico:

El cableado que hace posible la conexión entre los sensores, batería y panel solar fue colocado en el lateral derecho del sistema. De este modo todo funciona como debe ser y no afecta el ecosistema de las especies. Sumado a la integración de las bombas de agua que hacen posible la creación de un ambiente adecuado para los peces.

Figura 46

Ensamblaje de los componentes eléctricos que conforman el sistema.

Nota. En la imagen se muestran las piezas electrónicas que hacen posible el funcionamiento del sistema acuapónico. Fuente: Elaboración propia.

El sistema acuapónico, ahora automatizado es mucho más efectivo e innovador. Cada proceso llevado a cabo de la producción de las especies es mucho más sencilla con ayuda de la tecnología.

Los sensores cumplieron con la premisa de su rol dentro el sistema acuapónico, la cual era en primer lugar servir como repositorio de información y brindar información en tiempo real y de forma continua de los sensores. Con ayuda del programa de Arduino y componentes del mismo se logra instalar cada sensor y cableado dentro del sistema para poder obtener la información de cada parte del mismo.

A continuación, se detallarán los resultados de los sensores y dispositivos electrónicos dentro del sistema, comprobando su efectividad.

- Bombas de agua:

Las dos bombas de agua empleadas para brindar la oxigenación y circulación del agua dentro del sistema son un factor fundamental dentro del ecosistema. Ambas bombas con ayuda de un propulsor de oxígeno de pecera sirvieron para mantener el equilibrio el el ecosistema acuático para los peces del sistema acuapónico.

- Sensor de Temperatura:

El sensor de temperatura aumentó la adaptabilidad de las especies dentro del sistema, al ser este un ciclo cerrado, la temperatura se mantiene prolongadamente entre los 18°C y 28°C. Esta temperatura es la ideal para las especies. Cuando el agua disminuye a los 14°C, se tomaban medidas para aumentar su temperatura y estabilizar el ecosistema.

- Sensor de PH:

Los datos arrojados por el sensor de PH se sitúa entre 6.5 y 7, cuando sobrepasaba los 8, era hora de regular para equilibrarlo nuevamente. De este modo las condiciones del sistemas sería totalmente aptas.

- Sensor de nivel líquido:

Este sensor es uno de lo más importantes, puesto que era el responsable de verificar y asegurar el nivel del agua del estanque. Los datos varían según la cantidad de agua que posee el espacio. La App notificará cuando el estanque estaba por debajo de los 100 L, esto aseguraba que los peces tenían la cantidad de agua necesaria. El sensor era capaz de captar cuando el espacio sobrepasaba el nivel y cuando carecía del nivel adecuado enviando una alerta a la App.

Cada componente fue vinculado a la App para optimizar el tiempo y los procesos de recolección de datos previamente explicados. El envío de alertas, el constante cambio de estado del ecosistema reflejado en la pantalla fue mucho más cómodo para el manejo del sistema. De esta manera su implementación fue mucho más sencilla y efectiva.

Resultados de app:

La aplicación brindó los resultados esperados, se esperaba que sirviera de ayuda para las personas que implementaron un sistema acuapónico en casa y facilitara todo. El App de Ecoculture hizo más que eso, no solo ayudó para saber cómo se manejaba el sistema, sino que también fue un repositorio de información constantemente actualizados, sumado a datos proporcionados por la IA integrada.

Los datos eran introducidos manualmente y por medio de los sensores, esto brindó un mejor control y manejo de modo que su uso fuese más fácil y eficaz.

Figura 47

Aplicación de Ecoculture

Nota. Esta imagen muestra la interfaz de la App que fue una herramienta extra del sistema acuapónico. Fuente: Elaboración propia.

La aplicación puede ser lanzada a todas las plataformas existentes, desde la Appstore, hasta la Google Play. Esto facilitaría su implementación y accesibilidad con los usuarios insurgentes.

Ecoculture busca adaptarse a las necesidades de las personas, mediante esta aplicación, la innovación y la comunicación directa con los consumidores son predominantes y esenciales para la marca.

En resumen, Ecoculture App es igual a llevar tu producción sostenible, en la palma de tu mano.

Peces (tilapia)

El proceso de contención y traslado de los peces a su nuevo hábitat presentó desafíos significativos. De los 15 peces transportados, 12 fallecieron debido a que las condiciones del tanque no eran las adecuadas.

Para remediar esta situación, se implementaron mejoras en el sistema de circulación del agua, lo que permitió optimizar el entorno y garantizar la supervivencia de los peces restantes. Estas acciones son fundamentales para asegurar la continuidad del proyecto acuapónico y promover un ecosistema saludable y equilibrado.

- Los peces son alimentados dos veces al día, y la porción diaria de alimento se ha ajustado en función de la disminución en la cantidad de ejemplares.
- El sistema de desecho está operando de manera óptima, cumpliendo así su función dentro del ciclo sostenible del ecosistema acuapónico.
- Las mediciones de los peces se realizan cada 15 días. Los ejemplares introducidos inicialmente medían entre 12 y 13 cm, y actualmente han alcanzado longitudes de entre 17 y 19 cm.
- La limpieza de la piscina se lleva a cabo según sea necesario, con un intervalo adecuado que varía de 10 a 15 días. Este manejo garantiza que los peces reciban la oxigenación adecuada, promoviendo su salud y crecimiento.

Los peces se adaptaron al sistema y han crecido notablemente. Ahora hay Tilapias grandes y fuertes que han crecido hasta llegar a los 20 cm.

Figura 48

La cría de peces "Tilapia" que integra la acuaponía.

Nota. Las imágenes presentadas documentan el estado de los peces en tres momentos clave: el día de su llegada, durante el proceso de traslado y su adaptación en el hábitat diseñado para ellos.

Fuente: Elaboración propia.

Crecimiento de los peces:

Para llevar el control del crecimiento de los peces, las mediciones se realizan cada 15 días, de este modo se comprueba que mediante el ecosistema y buena alimentación los peces realmente crecen y se obtendrán los resultados esperados en la cría de los mismos con la acuaponía.

Día de medición de los peces	cm
Día uno (1)	10-12 cm
Día quince (15)	12-13 cm
Día treinta (30)	13-14 cm
Día cuarenta y cinco (45)	15- 16 cm
Día sesenta (60)	17-18 cm

Figura 49

Producción de la especie de pez (tilapia) proveniente del sistema acuaponico.

Nota. Las imágenes presentadas muestran el incremento de tamaño de las tilapias al pasar las semanas y como se llevaba a cabo el proceso de medición trasladándose fuera de la piscina para su medición. Fuente: Elaboración propia.

Alimentación de los peces:

Para que los peces crecieran grandes y fuertes, su alimentación constaba de dos dosis diarias de alimento para tilapia. Este alimento contaba de los nutrientes necesarios para su desarrollo y equivale a menos de un puñado de porción por cada vez que se alimentaban al día.

Alimentación de los peces - Dos veces diarias	Cantidad (kg)
Mañana (A.M.) - 6 a 8 de la mañana	30 kg
Tarde/noche (P.M.) - 5 a 6 de la tarde	30 kg

Cuidado del agua de los peces:

El cuidado de la piscina, lugar donde estas especies nadaban y se desarrollaban, debe tener algunos factores importantes, desde el tipo de agua (lluvia, río, pozo), hasta las condiciones necesarias proporcionadas por los sensores. Sin embargo, al ser un espacio pequeño en comparación a los sistemas acuícolas a grande escala, el agua tenía que cambiarse cada cierto tiempo, siguiendo con la premisa del ahorro de agua 70% más que las alternativas tradicionales, de este modo se emplearían 120 L de agua.

Cambio del agua de la piscina • Cada veinte días (20)	Tanques de 20 L
Llenado de la piscina	120 L
Primer cambio de agua de la piscina	120 L
Segundo cambio de agua de la piscina	120 L

Plantas (lechugas)

El proceso de cultivo en el sistema acuapónico se llevó a cabo mediante la siembra de semillas de lechuga romana.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- Se obtuvieron lechugas romanas de un tamaño adecuado para el consumo.
- El contacto directo con el agua demostró ser un factor clave en el desarrollo de las plantas, acelerando su crecimiento. Desde la primera semana de germinación, se evidenció que el agua influía significativamente en su desarrollo.
- Las heces de los peces actuaron como un fertilizante orgánico natural, contribuyendo al incremento del crecimiento de las plantas. Su abundancia en el agua del sistema acuapónico favoreció un desarrollo más eficaz.
- Comparativamente, los cultivos en acuaponía mostraron un crecimiento notablemente más rápido en comparación con las prácticas agrícolas tradicionales, considerando tanto el tiempo de crecimiento de cada cultivo como el tiempo estimado para la producción en acuaponía, hidroponía y métodos agrícolas convencionales.

Figura 50

Lechugas acuapónicas.

Nota. Esta imagen muestra el cultivo producido en el sistema acuapónico.

Fuente: Elaboración propia.

Crecimiento de los cultivos:

El control de crecimiento de los cultivos fue más notable y un corto plazo. Puesto que las plantas crecen diariamente, de modo que su medición se daba cuando fuese visible su crecimiento, debido a que cada cultivo crece imparcialmente. En los resultados se pudo observar que los factores del agua directa, la luz solar adecuada y las heces de los peces si determinó su crecimiento rápido.

Díade medición de los cultivos (lechuga)	cm
Día siete (7)	2 - 3 cm
Día treinta (30)	10 - 16 cm
Día cincuenta (50)	16 - 20 cm
Día cien (100)	20 - 22 cm

Figura 51
Crecimiento de las lechugas acuapónicas.

Nota. El cultivo de lechuga romana en sus diferentes fases de crecimiento
Fuente: Elaboración propia.

Encuestas:

Encuesta realizada a estudiantes con preguntas de conocimiento general referente a la producción y consumo habitual de alimentos (cultivos).

Figura 52

Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

Proyecto de jóvenes científicos 2024

El impacto de la acuaponía doméstica en la seguridad alimentaria

Nota. Esta imagen muestra el forms de la encuesta referente a producción de vegetales Fuente: Elaboración propia.

1. ¿Usted suele comprar los vegetales en los supermercados?
2. ¿conoce usted la cantidad exacta de procesamiento que tienen los vegetales que consume en su hogar?
3. ¿sabe usted por cuantas personas pasa ese cultivo para llegar a la mesa de su casa?
4. ¿vive usted cerca de algún campo, área rural, sector agrícola u otra área verde en donde suela haber cultivos de alguna índole?
5. ¿considera que los vegetales forman parte esencial en su alimentación diaria?
6. ¿considera que los precios de los vegetales en los supermercados son accesibles para la población panameña?
7. ¿cree que sea posible la creación e implementación de un sistema de producción agrícola que integre la tecnología y la acuaponía (cultivo de plantas en agua con peces) para mejorar la producción alimentaria ?
8. ¿considera buena la idea de cultivar sus propios vegetales en casa, bajo el incentivo de "hágalo usted mismo"?
9. ¿sabe usted que es la seguridad alimentaria y su importancia?
10. ¿en una escala del 1 al 10, qué tantas medidas toma para contribuir al medio ambiente?

Figura 53

Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

Nota. Esta imagen muestra uno de los resultados de la encuesta que muestra el conocimiento de las personas referente a producción de vegetales Fuente: Elaboración propia.

Figura 54

Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

Nota. Esta imagen muestra uno de los resultados de la encuesta que muestra el conocimiento de las personas referente a producción de vegetales Fuente: Elaboración propia.

Figura 55

Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

Nota. Esta imagen muestra uno de los resultados de la encuesta que muestra el conocimiento de las personas referente a producción de vegetales Fuente: Elaboración propia.

Figura 56

Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

spuestas para: ¿vive usted cerca de algún campo, área rural, sector agrícola u otra área verde en donde suele haber cu

Nota. Esta imagen muestra uno de los resultados de la encuesta que muestra el conocimiento de las personas referente a producción de vegetales Fuente: Elaboración propia.

Figura 57

Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

Respuestas para: ¿vive usted cerca de algún campo, área rural, sector agrícola u otra área verde en donde suele haber cultivos de vegetales?

Nota. Esta imagen muestra uno de los resultados de la encuesta que muestra el conocimiento de las personas referente a producción de vegetales Fuente: Elaboración propia.

Figura 58

Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

Respuestas para: ¿considera que los precios de los vegetales en los supermercados son accesibles para la población?

Nota. Esta imagen muestra uno de los resultados de la encuesta que muestra el conocimiento de las personas referente a producción de vegetales Fuente: Elaboración propia.

Figura 59

Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

Nota. Esta imagen muestra uno de los resultados de la encuesta que muestra el conocimiento de las personas referente a producción de vegetales Fuente: Elaboración propia.

Figura 60

Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

creación e implementación de un sistema de producción agrícola que integre la tecnología y la acuaponía (cultivo de p

Nota. Esta imagen muestra uno de los resultados de la encuesta que muestra el conocimiento de las personas referente a producción de vegetales Fuente: Elaboración propia.

Figura 61

Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

Distribución de respuestas para: ¿considera buena la idea de cultivar sus propios vegetales en casa, bajo el incentivo de "hágalo

Nota. Esta imagen muestra uno de los resultados de la encuesta que muestra el conocimiento de las personas referente a producción de vegetales Fuente: Elaboración propia.

Figura 62

Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

Distribución de respuestas para: ¿sabe usted que es la seguridad alimentaria y su importancia?

Nota. Esta imagen muestra uno de los resultados de la encuesta que muestra el conocimiento de las personas referente a producción de vegetales Fuente: Elaboración propia.

Figura 63

Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

Distribución de respuestas para: ¿en una escala del 1 al 10, que tantas medidas toma para contribuir al medio ambiente

Nota. Esta imagen muestra uno de los resultados de la encuesta que muestra el conocimiento de las personas referente a producción de vegetales Fuente: Elaboración propia.

La encuesta confirmó que la mayoría de los panameños saben poco o nada acerca de la seguridad alimentaria y la producción agrícola, y por otro lado que las personas necesitan de herramientas como el sistema acuapónico automatizado que Ecoculture ofrece.

Se concluyó que las personas saben que se enfrentan a un futuro incierto que engloba la incertidumbre alimentaria, sumado a que deben avanzar e innovar en las actividades cotidianas como la producción de plantas y cultivos, con practicas menos nocivas con el ambiente y la salud.

Los resultados obtenidos de la implementación de un sistema de acuaponía doméstica demuestran su viabilidad, tanto en términos de producción como de mantenimiento. Si bien requiere una inversión inicial y conocimientos básicos, los beneficios a largo plazo, como la reducción del consumo de agua y la obtención de alimentos más orgánicos son significativos.

La acuaponía ha demostrado una notable eficiencia en el uso del espacio, permitiendo cultivar una variedad de peces y plantas en áreas relativamente pequeñas en comparación a producciones a grandes escalas. Esto resulta en una mayor producción de alimentos por metro cuadrado en comparación con los métodos agrícolas convencionales. Además, la acuaponía contribuye significativamente a la conservación del agua, ya que el sistema recicla el agua de manera continua, reduciendo drásticamente el consumo de este recurso vital, esto se demuestra con los datos recopilados a lo largo del proceso de implementación del sistema.

En Otro aspecto destacado es la mejora de la calidad de los alimentos producidos. Los peces y las plantas cultivados en sistemas acuapónicos suelen presentar niveles más altos de nutrientes y un sabor más fresco, debido a la ausencia de pesticidas y fertilizantes químicos.

En términos económicos, la acuaponía puede generar ahorros a largo plazo gracias a la reducción de los costos de compra de alimentos y fertilizantes.

Por último, pero no menos importante, la acuaponía ofrece una oportunidad única para educar sobre la importancia de la sostenibilidad y la producción de alimentos locales, al suministrar a las personas una herramienta efectiva para su implementación en los hogares, sumada a información constante con respecto a la ecología e innovación.

En resumen, los datos disponibles respaldan la afirmación de que acuaponía doméstica es una práctica agrícola innovadora y viable que contribuye a la seguridad alimentaria, la conservación de los recursos naturales y la promoción de estilos de vida más sostenibles. dentro de un mundo que necesita de este tipo de medidas eco amigables para seguir construyendo un mundo más verde.

Utilizar preferiblemente agua de río o pozo para la piscina de los peces. El agua de lluvia es funcional, pero el agua de río es mucho más orgánica. Es decir, funciona, pero como una opción B, ya que no contábamos con un río cerca que nos permitiera recoger el agua a la hora de tener que cambiársela a los peces.

Esperar 15 minutos cuando se vaya a recoger el agua de lluvia. Científicamente está comprobado que los primeros minutos de lluvia pueden ser los más contaminados, al usarse en animales vivos y plantas es mejor esperar para asegurar cualquier imprevisto.

Extraer los restos de comida que deje los peces en el agua. Es normal que los animales dejen comida y más cuando se habla de peces, por ende, es vital tener en cuenta la cantidad de peces y la cantidad de comida que se les proporciona. Extraer los excesos son necesarios para evitar que el agua se contamine rápido.

Limpiar las bombas de oxigenación y tubos para evitar que se tapen. Los residuos de alimentos pueden llegar a las embocaduras de las bombas y tubos, esto hace que dejen de brindar el oxígeno pudiendo hacer que los peces mueran.

Asegurar que el sistema quede totalmente cubierto para que no afecte el hábitat de las distintas especies. Esto evita que haya un exceso de sol para los peces, pero a su vez filtra luz para los mismos y las plantas, además evita que otros animales sean disruptivos con los peces.

Evitar que el cableado tenga contacto con el agua. Esto evitará posibles accidentes en el futuro que no solo afectan a los peces, sino también a la familia que adopte esta herramienta.

Asegurar que la plancha que posee las plantas tenga contactos directos con el agua. Esto debido a que, al ser una plancha de hielo seco, es un material muy liviano y esto puede provocar que ascienda. Es vital que aseguren la plancha para que así las plantas puedan recibir el agua pertinente.

Con respecto al sensor de temperatura y su variabilidad. Se mantiene dentro de un rango adecuado para las especies de peces y plantas involucradas, generalmente entre 18°C y 30°C.

El nivel de Ph Debe mantenerse entre 6.8 y 7.2. Para la mayoría de los sistemas acuapónicos, ya que es un rango óptimo tanto para peces como para plantas.

Verificar que todo está en orden con respecto a las especies (peces y plantas) en cada ocasión que sea posible, Observar de cerca a peces y plantas para detectar cualquier signo de enfermedad o estrés, incluso algo que esté funcionando mal con respecto al sistema.

Introducción de análisis FODA del proyecto

Figura 64

Análisis FODA para el proyecto

Nota. Análisis FODA del proyecto. Fuente: **Diseño de CANVAS.**

Referencias bibliográficas

- Acuaponía: Producción de plantas y peces | Intagri S.C. (2023).
<https://www.intagri.com/articulos/horticultura-protegida/acuaponia-produccion-de-plantas-y-peces>
- Admin. (2022, 9 mayo). Guía completa de sistemas acuapónicos rápidos y sencillos.
 CoolRead. <https://www.coolread.es/cultivar/sistemas-acuaponicos/>
- Agronegocios. (2021, 4 noviembre). Cultivos acuapónicos, una alternativa sostenible para producción de alimentos y peces. AGRONEGOCIOS.
<https://www.agronegocios.co/agricultura/cultivos-acuaponicos-una-alternativa-sostenible-para-la-produccion-de-alimentos-y-peces-3257441>
- Agropedia, E. (2020, abril 25). Acuaponía: Conoce qué es, para qué sirve y sus ventajas. Agrotendencia.tv. <https://agrotendencia.tv/agropedia/cultivos/la-acuaponia/>
- Agrotendencia.Tv. (2022, 26 octubre). Acuaponía – Proporción óptima pez : planta.
 Agrotendencia.tv. <https://agrotendencia.tv/agropedia/acuicultura/la-proporcion-optima-peces-plantas-en-acuaponia/>
- Agua y hambre: Cuatro cosas que necesitas saber. (s. f.). UNICEF.
<https://www.unicef.org/es/historias/agua-hambre-cosas-que-necesitas-saber#:~:text=Millones%20de%20ni%C3%B1os%20y%20ni%C3%B1as,la%20malnutrici%C3%B3n%20y%20la%20sed&text=Los%20conflictos%20el%20cambio%20clim%C3%A1tico,personas%20en%20riesgo%20de%20hambruna.>
- Artigo. (n.d.). Artigo - Atena Editora. Retrieved April 18, 2024, from
<https://atenaeditora.com.br/catalogo/artigo-revista/acuaponia-una-forma-potencial-y-sustentable-de-cultivar-de-manera-eficiente-y-sustentable-alimentos>
- Awais. (2023, 24 diciembre). Los 10 mejores peces para acuaponía | ISM. ISMO.
<https://insmoothwaters.com/es/los-mejores-peces-para-acuaponia/>

- Barrientos, D. (2024, 29 enero). Qué es la acuaponía y cómo funciona: Guía completa sobre un sistema de acuaponía - Hidroponía en Casa. Hidroponía en Casa. <https://hidroponiaencasa.pro/acuaponia/>
- Betania. (2023, 15 agosto). Cebollas en la Hidroponía: Un acercamiento moderno al cultivo. MAESTROS DEL CULTIVO. <https://maestrosdelcultivo.com/cebollas-en-la-hidroponia/>
- Bioguia, E. (2019, 1 abril). Hidroponía: Cómo hacer un sistema de cultivo sin suelo. Bioguia. https://www.bioguia.com/ambiente/hidroponia-cultivos-hidroponicos_29273871.html
- Cabrera, G. L. R. (2022). Economía circular: ¿un enfoque económico en la producción o en el ser humano y el medio ambiente? *Revista de la Academia*, 33, 84-92. <https://doi.org/10.25074/O196318.33.2312>
- Clemente, D., Rosas, A., Antonio-García, A., Cruz, N., & Ramos, E. (2020). Conceptualización de sistema acuapónico aplicando herramientas del diseño concurrente. *Designia*, 8(1), 17-49. <https://doi.org/10.24267/22564004.521>
- Colorado, M., y Ospina, M. (2019). Acuaponía como herramienta de formación en tiempo de paz. Servicio Nacional de Aprendizaje.: Sennova, Cundinamarca. <https://repositorio.sena.edu.co/handle/11404/5555>.
- Cortés, A. (2023, 14 mayo). ¿Qué peces se utilizan para la acuaponía?: Descubre los 5 mejores tipos de peces para acuaponía - Guía completa. AgriculturaWiki. <https://agriculturawiki.com/que-peces-se-utilizan-para-la-acuaponia-descubre-los-5-mejores-tipos-de-peces-para-acuaponia-guia-completa/#:~:text=Descubre%20los%205%20mejores%20tipos%20de%20peces%20para,4.%20Bagre%20.%205%205.%20Pez%20Gato%20>

De Agricultura y Desarrollo Rural, S. (s. f.-b). Acuaponía, una alternativa sustentable para la producir plantas y gov.mx. <https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/acuaponia-una-alternativa-sustentable-para-la-producir-plantas-y-peces#:~:text=Permite%20ahorrar%20hasta%20un%2090,impacto%20en%20el%20medio%20ambiente.>

De Agricultura y Desarrollo Rural, S. (2019b, abril 9). Acuacultura, producción y conservación de organismos acuáticos. gov.mx. <https://www.gob.mx/agricultura/articulos/acuacultura-produccion-y-conservacion-de-organismos-acuaticos>

Diferentes Maneras para Cultivar Ají o Pimentón en Huertos Caseros en Panamá – LA REVISTA AGROPECUARIA DE PANAMÁ | ACTUALIDADAGROPECUARIA.COM. (2023). <https://actualidadagropecuaria.com/diferentes-maneras-para-cultivar-aji-o-pimenton-en-huertos-caseros-en-panama/>

El agua, un recurso que se agota por el crecimiento de la población y el cambio climático. (2021, 11 octubre). Noticias ONU. <https://news.un.org/es/story/2020/11/1484732>

Energy, E. C. (2023, 6 diciembre). El papel de la filtración de agua en hidroponía y acuaponía. Energy5. <https://energy5.com/es/el-papel-de-la-filtracion-de-agua-en-hidroponia-y-acuaponia>

Eunice. (2022, 10 febrero). Aquaponic Fish to Plant Ratio - Grower Today. Grower Today. https://growertoday.com/es/Proporci%C3%B3n-de-peces-acuap%C3%B3nicos-a-plantas./?expand_article=1

FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. (2021). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021. Transformación de los sistemas alimentarios en aras de la seguridad alimentaria, una mejor nutrición y dietas asequibles y saludables para todos. Roma, FAO. Recuperado de: <https://doi.org/10.4060/cb5409es>.

Fernández, N. (2023). AQUA-STEAM

<https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/8f9a6a4f-0f55-4917-9cf1-34f8a840e5f0/content>

Fotken. (2023, 28 octubre). Peces en Acuaponía: Cuidados Especiales y Todo lo que FoodUnfolded. <https://www.foodunfolded.com/article/7-alternative-ways->

García, J. E. F., & Barbieri, G. (s. f.). OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ACUAPÓNICOS DE PEQUEÑA ESCALA. <https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/39574fe8-c996-4cdd-9739-c048d6833af2/content>

Goddek, S., Joyce, A., Kotzen, B. y Burnell, GM (2019). Sistemas de producción de alimentos acuapónicos: tecnologías combinadas de acuicultura y producción hidropónica para el futuro. *Sistemas de producción de alimentos acuapónicos*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Aquaponics-Food-Production-Systems%3A-Combined-and-Goddek-Joyce/1cd8ccadd8ef760c00754fa80ded6dc07e89e153>

Hernández, E. (2022, 22 marzo). La acuaponía, un aporte al uso eficiente del agua. www.laestrella.com.pa. <https://www.laestrella.com.pa/vida-y-cultura/planeta/220322-acuaponia-aporte-eficiente-agua-BLLE466979#:~:text=Es%20un%20sistema%20de%20producci%C3%B3n%20de%20alimentos%20que,de%20agua%20en%20comparaci%C3%B3n%20con%20la%20agricultura%20tradicional.>

Hoering, U. W. (2024b, enero 8). Acuaponía: un concepto visionario para la producción sostenible de alimentos. <https://www.linkedin.com/pulse/acuapon%C3%ADa-un-concepto-visionario-para-la-producci%C3%B3n-de-h%C3%B6ring-rdmue/?originalSubdomain=es>

Infoagro, & Infoagro. (2020, 21 mayo). Manual de cultivo de cebollín o Cebollina. InfoAgronomo. <https://infoagronomo.net/manual-de-cultivo-de-cebollin-o-cebollina/>

Introducción a la economía circular en la acuicultura. (2020, octubre). Issuu. https://issuu.com/designpublications/docs/panorama_20acuicola_2025-6_septiembre_octubre_2020/s/11276910

Jiménez, A. (2016). Acuaponía: Herramienta educativa para el aprendizaje transversal de las ciencias. *Ciencia y Desarrollo*, 16(2), 83. <https://doi.org/10.21503/cyd.v16i2.1113>

Jinfante. (2020, 10 diciembre). ¿Qué es la acuicultura? Observatorio Español de Acuicultura. <https://www.observatorio-acuicultura.es/conocenos/que-es-la-acuicultura>

La hidroponía: cultivos sin suelo | Intagri S.C. (2023). <https://www.intagri.com/articulos/horticultura-prottegida/la-hidroponia-cultivos-sin-suelo>

La huella hídrica, energética y terrestre de la acuicultura de tilapia en México, una comparación entre la huella del pescado y la carne. (2022, 29 junio). *Panorama Acuícola Magazine*. <https://panoramaacuicola.com/2022/06/29/la-huella-hidrica-energetica-y-terrestre-de-la-acuicultura-de-tilapia-en-mexico-una-comparacion-entre-la-huella-del-pescado-y-la-carne/>

León, J. de C. y. (2024). Qué es la economía circular y qué implica (Castilla y León) [Text]. Junta de Castilla y León. <https://medioambiente.jcyl.es/web/es/planificacion-indicadores-cartografia/economia-circular-implica.html>

Los 10 problemas a los que se enfrenta el mundo debido a la escasez de agua - Azada Verde. (s. f.). Azada Verde. <https://azadaverde.org/problemas-escasez-agua>

Luis. (2019, 10 noviembre). Cebollín - Qué es, Propiedades, Origen, Características, Cultivo, Contraindicaciones. TUBÉRCULOS. <https://www.tuberculos.org/bulbos/cebollin/>

- Lujan, M. (2022, 18 marzo). Sistemas de acuaponía a microescala para alimentar a las familias. AquaHoy. <https://aquahoy.com/sistemas-acuaponia-microescala-alimentar-familias/>
- Maria. (2022, 31 enero). Formulación de dietas para tilapias. Delta Labs. <https://www.deltalabs.online/formulacion-de-dietas-para-tilapias/>
- Merino, C. (2022). PROTOTIPO IOT PARA UN INVERNADERO ACUAPÓNICO DOMÉSTICO EN ÁREAS URBANAS. <https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/34854/1/t1974ec.pdf>
- Montero, D. (2021, 10 marzo). El papel de las bacterias en la acuaponía. Consejos para mi huerto. <https://www.consejosparamihuerto.com/consejos/el-papel-de-las-bacterias-en-la-acuaponia/>
- Mufhu. (2023, 27 agosto). Guía de cultivo de 12 plantas acuapónicas comunes - Acuaponia Facil. Acuaponia Facil. <https://www.acuaponiafacil.com/guia-de-cultivo-plantas-acuaponicas-comunes/>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2022). Google Books. https://www.google.com.pa/books/edition/Producci%C3%B3n_de_alimentos_en_a_cuapon%C3%ADa_a/yMBqEAAAQBAJ?hl=es&gbpv=1&dq=inauthor:%22Somerville,+C.,+Cohen,+M.,+Pantanella,+E.,+Stankus,+A.,+Lovatelli,+A.%22&printsec=frontcover
- Oviedo-Lopera, J., et al. (2020). Diseño de un sistema acuapónico monitoreado mediante internet de las cosas e inteligencia artificial. <https://www.revistaespacios.com/a2Ov41n47/a2Ov41n47pO5.pdf>
- País, E., País, E., & País, E. (2016, 16 noviembre). La agricultura, problema y solución. El País. https://elpais.com/elpais/2016/11/16/planeta_futuro/1479328266_O41681.html

- Perales, F., y Aguilera, D. (25 de junio de 2019). Educación STEAM: algo más que unas siglas. Granada hoy https://www.granadahoy.com/granada/STEAM-educacion-ciencia-tecnologia_O_1367263263.html
- Puig, A. (2023b, mayo 14). ¿Qué plantas se pueden sembrar en acuaponía?: Guía completa: Las 10 mejores plantas para acuaponía. AgriculturaWiki. <https://agriculturawiki.com/que-plantas-se-pueden-sembrar-en-acuaponia-guia-completa-las-10-mejores-plantas-para-acuaponia/#:~:text=Gu%C3%ADa%20completa%3A%20Las%2010%20mejores%20plantas%20para%20acuapon%C3%ADa,.%208%208.%20Cebollas%20verdes%20. . .%20M%C3%A1s%20elementos>
- Ruiz Cabrera, G. L. (2022). Economía circular: ¿un enfoque económico en la producción o en el ser humano y el medio ambiente? *Revista de La Academia*, (33), 84–92. <https://doi.org/10.25074/O196318.33.2312>
- Sánchez-Monge, M. (2019, 11 febrero). Panga, tilapia, perca. . . pescados con mala fama ¿justificada? *CuidatePlus*. <https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/02/08/panga-tilapia-perca-pescados-mala-fama-justificada-169581.html>
- Scaglione, M. C., Cadoche, L., Cerutti, R. D., García, M. J., & Boscarol, B. M. (2019). Retracción y retiro del artículo La acuaponia como estrategia didáctica para la integración de conocimientos. *El cardo*, (15), 53–73.
- Shaunak, A. (2022, 31 mayo). 7 Alternative ways to grow food and community.

Tilapia del Nilo (*Oreochromis niloticus*). (s. f.). iNaturalist Ecuador.

<https://ecuador.inaturalist.org/taxa/121324-Oreochromis-niloticus>

7.2.5.pdf. (2017).

7.2.5.<https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8443/bitstream/handle/11185/1953/7.2.5.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

Consentimiento informado para entrevista

"Estimado participante,

Te invitamos a formar parte de nuestro proyecto de investigación sobre EL IMPACTO DE LA ACUAPONIA DOMÉSTICA EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. Tu participación en una entrevista nos ayudará a recopilar información valiosa para nuestro estudio.

Antes de que decidas participar, es importante que comprendas los detalles del proyecto y los compromisos que implica. A continuación, te proporcionamos un resumen del consentimiento informado:

1. **Objetivo del estudio:** El objetivo de este proyecto es analizar el sistema de acuaponía y su potencial para mejorar la seguridad alimentaria a través de la integración de plantas y peces en un entorno sostenible.
2. **Procedimiento de la entrevista:** La entrevista tendrá una duración aproximada de 30 minutos y se llevará a cabo en un lugar conveniente para ti. Durante la entrevista, te haremos preguntas relacionadas con tu experiencia y conocimientos sobre acuaponía.
3. **Confidencialidad:** Toda la información recopilada durante la entrevista se mantendrá en estricta confidencialidad. Los datos se utilizarán únicamente con fines de investigación y no se compartirán con terceros sin tu consentimiento.
4. **Voluntariedad:** Tu participación en esta entrevista es completamente voluntaria. Si decides participar, puedes retirarte en cualquier momento sin ninguna consecuencia negativa.
5. **Beneficios y riesgos:** No hay beneficios directos para ti como participante, pero tu contribución ayudará a generar conocimiento en el campo de la acuaponía y la seguridad alimentaria. No se esperan riesgos significativos asociados con la entrevista.

Si estás de acuerdo en participar en esta entrevista, te pedimos que firmes como muestra de tu consentimiento. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en comunicarte con nosotros.

Agradecemos tu tiempo y disposición para formar parte de nuestro proyecto de investigación.

ACEPTO

Yo, _____, manifiesto que fui informado (a) del propósito y tiempo de participación y en pleno uso de mis facultades, es mi voluntad participar en esta entrevista.

He leído y comprendido la información anterior, y todas mis preguntas han sido respondidas de manera clara y a mi entera satisfacción, por parte de los investigadores Duvan Herrera (investigador principal), Paulette Moreno (coinvestigadora) y Mitzy Marín (adulta coordinadora).

Firma del participante.....

Nombre y Apellido:

Cédula:

Firma:_____

Duvan Herrera

Investigador Principal

Firma:_____

Paulette Moreno

Coinvestigadora

Programa de Jóvenes Científicos para el año 2024

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y ACEPTACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO: El impacto de la acuaponía doméstica en la seguridad alimentaria.

Sr./Sra _____ con cédula de identidad personal _____, como participante en el proyecto de investigación.

AUTORIZO

A la captación de imágenes, del proyecto ejecutado por los estudiantes Duvan Herrera y Paulette Moreno, en fotografía o vídeo durante el transcurso de la entrevista y a que estas puedan ser reproducidas y difundidas por la SENACYT y el grupo de proyecto en la Esc. Sec. Pedro Pablo Sánchez, con la finalidad exclusivamente informativa, docente o divulgativa en: diarios, revistas, libros u otras publicaciones, así como también en televisiones y webs de carácter informativa, cultural o formativa.

ACEPTO

Como adulto responsable, que he leído y acepto el uso que se le dará a las imágenes recolectadas en el proyecto antes mencionado.

Firma

Nombre y Apellido:

Cédula:

Datos de contacto

Teléfono/Celular:

Correo Electrónico:

Entrevista sobre acuaponía doméstica para un ingeniero agrónomo

Duración estimada de la entrevista: 30 minutos

1. ¿Cuál es el tamaño recomendado para un sistema de acuaponía doméstica? (5 minutos)
2. ¿Qué factores se deben considerar al determinar el tamaño del sistema de acuaponía doméstica, como el espacio disponible, el número de personas a alimentar, etc.? (5 minutos)
3. ¿Cuáles son las especies de peces más adecuadas para un sistema de acuaponía doméstica? ¿Hay alguna especie que se deba evitar? (5 minutos)
4. ¿Qué características se deben considerar al seleccionar los peces para un sistema de acuaponía doméstica, como su tamaño, tasa de crecimiento, requerimientos de alimentación, etc.? (5 minutos)
5. ¿Cuáles son las especies de plantas más recomendadas para cultivar en un sistema de acuaponía doméstica? (5 minutos)
6. ¿Existen plantas que sean más adecuadas para principiantes en la acuaponía doméstica? (5 minutos)
7. ¿Qué características se deben tener en cuenta al seleccionar las plantas para un sistema de acuaponía doméstica, como sus necesidades de luz, temperatura, nutrientes, etc.? (5 minutos)
8. ¿Recomienda algún tipo de sistema de acuaponía doméstica en particular, como sistemas de flujo constante o sistemas de flujo intermitente? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno? (5 minutos)

Entrevista para un experto en construcción para el diseño, selección de materiales y ejecución del diseño a utilizar en la acuaponía doméstica.**Duración estimada de la entrevista: 30 minutos**

1. ¿Cuáles son los aspectos clave a considerar al diseñar un sistema de acuaponía doméstica en términos de construcción y selección de materiales? (5 minutos)
2. ¿Qué tipo de materiales son más adecuados para construir el estanque de cría de peces en un sistema de acuaponía doméstica? (5 minutos)
3. ¿Cuáles son los requisitos de construcción y materiales para las canaletas donde se plantarán las plantas en un sistema de acuaponía doméstica? (5 minutos)
4. ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta al seleccionar los materiales para las tuberías y sistemas de filtrado en un sistema de acuaponía doméstica? (5 minutos)
5. ¿Cuáles son los desafíos comunes que se pueden encontrar al construir un sistema de acuaponía doméstica y cómo se pueden superar? (5 minutos)
6. ¿Existen recomendaciones específicas para garantizar la durabilidad y resistencia de la estructura de un sistema de acuaponía doméstica? (5 minutos)
7. ¿Qué consejos tienes para asegurar una instalación eléctrica segura y eficiente en un sistema de acuaponía doméstica? (5 minutos)
8. ¿Cuáles son las mejores prácticas para el mantenimiento y cuidado de la estructura y materiales en un sistema de acuaponía doméstica a largo plazo? (5 minutos)

Entrevista para un desarrollador de software y electricidad para la realización de un sistema de acuaponía doméstica

Duración estimada de la entrevista: 30 minutos

1. ¿Cuáles son los conocimientos y habilidades en programación y electricidad necesarios para diseñar e implementar un sistema de acuaponía doméstica? (5 minutos)
2. ¿Qué tipo de sensores y dispositivos electrónicos se pueden utilizar para monitorear y controlar un sistema de acuaponía doméstica de manera eficiente? (5 minutos)
3. ¿Cuáles son los desafíos comunes que se pueden encontrar al integrar la programación y la electricidad en un sistema de acuaponía doméstica? (5 minutos)
4. ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta al seleccionar los componentes eléctricos para un sistema de acuaponía doméstica, como bombas, luces, controladores, etc.? (5 minutos)
5. ¿Cuál es la importancia de la automatización en un sistema de acuaponía doméstica y cómo se puede lograr mediante la programación y la electricidad? (5 minutos)
6. ¿Qué recomendaciones tienes para garantizar la seguridad eléctrica en un sistema de acuaponía doméstica? (5 minutos)
7. ¿Cuáles son las mejores prácticas para el mantenimiento y solución de problemas en un sistema de acuaponía doméstica desde el punto de vista de la programación y la electricidad? (5 minutos)
8. ¿Existen recursos o herramientas específicas que recomendarías para ayudar a los aficionados a la acuaponía a aprender sobre programación y electricidad en el contexto de un sistema doméstico? (5 minutos)

Consentimiento informado para sondeo

Preguntas para Sondeo en Google Form del proyecto: “El impacto de la acuaponía doméstica en la seguridad alimentaria”

Este sondeo es anónimo. No registraremos ninguna información personal sobre usted y los datos personales que pudieran aportarse serán guardados en una base de datos diferente. En cualquier caso, los datos personales que pudieran ser facilitados en el sondeo serán tratados de acuerdo a la Ley 81 del 26 de marzo de 2019 de la República de Panamá, la cual entró en vigencia el 29 de marzo de 2021, sobre Protección de Datos Personales.

El objetivo de este sondeo es recolectar datos sobre el conocimiento y perspectiva de las personas sobre el desarrollo de un sistema de acuaponía como una alternativa sostenible doméstica para beneficiar la seguridad alimentaria y el alto valor nutricional en las personas, promoviendo a su vez las alternativas agrícolas amigables con el medio ambiente.

La información recabada será tratada de manera confidencial y anónima, y no será utilizada con ninguna finalidad distinta a la detallada en el párrafo anterior.

Su participación es totalmente voluntaria y puede terminarla en cualquier momento, sin consecuencia alguna. No hay beneficios por realizar el sondeo. Si tiene dudas o quiere solicitar más información, puede dirigirse a [duvalinherrera29@gmail.com, paulettmoreno31@gmail.com o mitzy.marin@meduca.edu.pa].

- ¿Soy menor de edad?

SI NO

- ¿En caso de ser menor de edad, tengo el consentimiento de mis padres para llenar este sondeo?

SI NO

¿Estoy de acuerdo en participar del sondeo del proyecto de investigación?

SI NO

Sondeo

Este sondeo busca demostrar la gran desinformación que existe en la actualidad acerca de las tecnologías de innovación agrícola y la necesidad de una herramienta como la acuaponía en el marco de la producción alimentaria. El proyecto: El impacto de la acuaponía doméstica en la seguridad alimentaria, busca promover esta alternativa, implementando la herramienta en los hogares.

Preguntas:

1. ¿Usted suele comprar los vegetales en los supermercados?
2. ¿conoce usted la cantidad exacta de procesamiento que tienen los vegetales que consume en su hogar?
3. ¿sabe usted por cuantas personas pasa ese cultivo para llegar a la mesa de su casa?
4. ¿vive usted cerca de algún campo, área rural, sector agrícola u otra área verde en donde suela haber cultivos de alguna índole?
5. ¿considera que los vegetales forman parte esencial en su alimentación diaria?
6. ¿considera que los precios de los vegetales en los supermercados son accesibles para la población panameña?
7. ¿cree que sea posible la creación e implementación de un sistema de producción agrícola que integre la tecnología y la acuaponía (cultivo de plantas en agua con peces) para mejorar la producción alimentaria ?
8. ¿considera buena la idea de cultivar sus propios vegetales en casa, bajo el incentivo de "hágalo usted mismo"?
9. ¿sabe usted que es la seguridad alimentaria y su importancia?
10. ¿en una escala del 1 al 10, que tantas medidas toma para contribuir al medio ambiente?

[Enlace aqui](#)

Anexo 8

Validación de instrumentos para encuestas/sondeos, aprobada por especialistas

24 de mayo del 2024.

Asunto
Validación de Instrumento por Especialistas
Para
Licenciado Yanileth Martínez
Ingeniero _____
Doctor _____
E. S. M.

Respetados Especialistas:

Como parte del desarrollo de nuestro Proyecto de Investigación y Desarrollo, Titulado: **El impacto de la acuaponía doméstica**, cómo parte del ciclo de investigación, acudimos a ustedes para que nos apoyen en la Validación del Instrumento para Recolección de datos tipo **Sondeo/Encuesta/Entrevista** (Colocar lo de su proyecto), la cual será de mucha importancia en el ciclo de investigación científica.

Agradecemos su apoyo

De usted Atentamente,

Firma: Duván Herrera
 Duván Herrera
 Investigador Principal

Firma: Paulette Moreno
 Paulette Moreno
 Coinvestigadora

Consentimiento Informado para Menores de Edad que participan en el Sondeo

Por medio del presente documento queremos invitarle a participar del estudio sobre el “El impacto de la acuaponía doméstica en la seguridad alimentaria”.

Este estudio forma parte del:

Programa de Jóvenes Científicos que lleva a cabo la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación (SENACYT).

Este es un estudio realizado por los estudiantes Duvan Herrera y Paulette Moreno, que cursa el 12° del Colegio Pedro Pablo Sánchez.

Objetivo General del estudio:

Desarrollar un sistema de acuaponía mediante una alternativa sostenible doméstica a fin de beneficiar la seguridad alimentaria y el alto valor nutricional en las personas, promoviendo a su vez las alternativas agrícolas amigables con el medio ambiente.

El estudio contempla la realización de un sondeo que será totalmente anónima y confidencial. Si usted decide participar en este estudio, su cooperación será totalmente voluntaria.

La información obtenida a través de este estudio será tratada con rigurosas medidas de seguridad y confidencialidad, destinándose únicamente a propósitos de investigación por parte de nuestro equipo. Cabe destacar que cualquier dato de identificación personal será omitido de manera cuidadosa en todos los informes y publicaciones asociadas, salvaguardando así la privacidad y confidencialidad de los participantes.

Firmas:**Participante**

Fecha: ____-____-2024

Duván Herrera
Investigador principal**Paulette Moreno**
Coinvestigadora

En la siguiente figura se aprecian uno de los primeros códigos programados para parte del funcionamiento de uno de los sensores que componen este sistema acuapónico. De este modo se practica la programación.

Código de Arduino

C O D I G O

```
// C++ code
//

int NivelAguaPeces = 14;

void setup()
{
  pinMode(NivelAguaPeces, INPUT);
}

void loop()
{
  if(AnalogRead(NivelAguaPeces < 819){

  } else {

  }

}
```

Códigos:

En la siguiente figura se muestra código de programación del sensor de temperatura de arduino empleado para el sistema acuaponico automatizado.

Código de arduino para el sensor de temperatura:

C
O
D
I
G
O

T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
A

```
C++
#define sensorPin AO

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // Lee el valor analógico del sensor
  int sensorValue = analogRead(sensorPin);

  // Convierte el valor analógico a voltaje
  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);

  // Convierte el voltaje a temperatura en Celsius (el LM35
  entrega 10mV por grado Celsius)
  float temperatureC = voltage * 100.0;

  Serial.print("Temperatura: ");
  Serial.print(temperatureC);
  Serial.println(" °C");

  delay(1000);
}
```

Códigos:

En la siguiente figura se muestra código de programación del sensor de Ph de arduino empleado para el sistema acuaponico automatizado.

Código de arduino para el sensor de Ph:

C
O
D
I
G
O

P
h

```
C++
const int analogPin = AO; // Pin analógico donde está
conectado el sensor float voltage, pH;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // Lee el valor analógico del sensor
  voltage = analogRead(analogPin);

  // Convierte el valor analógico a voltaje (ajusta los
  valores según la calibración de tu sensor)
  voltage = voltage * 5.0 / 1023.0;

  // Calcula el pH (ajusta los coeficientes según la
  calibración de tu sensor)
  pH = 3.5 * voltage + 0.5;

  Serial.print("pH: ");
  Serial.println(pH, 2);

  delay(1000);
}
```

En la siguiente figura se muestra código de programación del sensor de nivel de liquido de arduino empleado para el sistema acuaponico automatizado.

Código de arduino para el sensor de nivel de liquido:

C
O
D
I
G
O
N
I
V
E
L
L
I
Q
U
I
D
O

```
const int trigPin = 2;
const int echoPin = 3;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
}

void loop()

{
  // Envía un pulso de 10 microsegundos al trigPin
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  // Mide el tiempo de eco en microsegundos long duration
  = pulseIn(echoPin, HIGH);

  // Calcula la distancia en centímetros (la velocidad del
  sonido en el aire es aproximadamente 340 m/s) float
  distance = duration * 0.034 / 2;

  Serial.print("Distancia: ");
  Serial.print(distance);
  Serial.println(" cm");

  delay(1000);
}
```

En la siguiente figura se muestra código de programación del sensor de nivel de liquido de arduino empleado para el sistema acuaponico automatizado.

Código de arduino para el sensor de nivel de humedad:

C
O
D
I
G
O

H
U
M
E
D
A
D

```
C++
const int sensorPin = AO;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // Leemos el valor analógico del sensor
  int sensorValue = analogRead(sensorPin);

  // Mapeamos el valor analógico a un rango de humedad
  (ajusta los valores según la calibración de tu sensor)
  int humedad = map(sensorValue, 1023, 0, 0, 100);

  Serial.print("Humedad: ");
  Serial.print(humedad);
  Serial.println("%");

  delay(1000);
}
```

En la siguiente figura se aprecian algunas de las páginas que conforman la interfaz de la app Ecoculture que se a a programar con flutter flow y debe integrar funciones de manejo del sistema acuapónico construido.

Pantallas de la App

En la siguiente figura se aprecia la paleta de colores oficial de la marca de Ecoculture, cada color se eligió para un campo específico, desde la App, hasta el informe y la bitácora.

ECO CULTURE-COLORS

#044710

#042918

#186D28

#064729

#4BCF1D

#1E7459

#A1AF9E

#F6F5F5

En la siguiente figura se aprecia el ADN de marca creado por el equipo para detallar y marcar mejor sus objetivos y aspiraciones profesionales con el proyecto de Ecoculture.

ADN DE MARCA

¿Qué te motivó a crearla?

La necesidad de una herramienta como alternativa de producción alimentaria menos nociva son el ambiente y mas eco sostenible.

¿Cuál es el propósito central de tu marca?

implementar y promover la acuaponía doméstica como una solución viable para mitigar problemáticas ambientales y aportar a la seguridad alimentaria

¿Cuál es la misión que tu marca busca cumplir?

Efectuar alternativas para el desarrollo sostenible con la acuaponía mediante la investigación y aplicación de técnicas innovadoras de producción alimentaria, medir la disponibilidad de los alimentos producidos en los hogares, y desarrollar estrategias para implementar la adopción de la acuaponía domestica en Panamá.

¿Qué hace que tu marca sea única y especial?

A diferencia de los sistemas acuapónicos existentes en el mercado, Eco Culture adopta lo mejor de todos y crea un sistema que porta tanto el factor de tecnológico y la sostenibilidad. La herramienta no solo automatiza alguno de los procesos, sino también implemente una aplicación que maximiza el trabajo y facilita su implementación dentro de la cotidianidad.

¿Qué beneficios tangibles e intangibles ofreces?

Beneficios tangibles:

- Una herramienta innovadora en la comodidad de tu casa y bajo tu supervisión.
- Una aplicación que te permitirá y ayudará a manejar, y entender el manejo de la herramienta.

Beneficios intangibles

- La satisfacción que genera el producir sus propios alimentos saludables en casa.
- La ventana de oportunidades manufactureras que trae consigo la implementación de esta herramienta en la vida diaria
- El acercamiento propietario/cliente que genera la app en donde la atención y las respuestas concretas no faltaran.

Diseño Situacional del Proyecto

Introducción

La seguridad alimentaria representa un desafío a nivel mundial que impacta a millones de individuos en diversas regiones del planeta. La acuaponía doméstica, un sistema que combina acuicultura e hidroponía, emerge como una posible solución para fortalecer la seguridad alimentaria, especialmente en zonas con recursos escasos. Este estudio de campo tiene como propósito analizar el efecto de la acuaponía doméstica en la seguridad alimentaria en Panamá.

Planteamiento del problema

La seguridad alimentaria representa un desafío a nivel mundial que impacta a millones de individuos en diversas regiones del planeta. En el caso de Panamá, este desafío se ve exacerbado por factores como la pobreza, la disparidad social y la alta dependencia de importaciones de alimentos. La agricultura convencional, que constituye la principal fuente de alimentos, se enfrenta a obstáculos como la degradación del suelo, la escasez de agua y los efectos del cambio climático.

Selección de metodología

Se empleará un enfoque mixto de investigación, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas para recopilar datos. Los métodos cuantitativos abarcarán encuestas, experimentos y análisis de datos numéricos. Por otro lado, los métodos cualitativos incluirán entrevistas en profundidad, grupos de discusión focalizados y estudios de caso detallados.

Presupuesto

PROGRAMA DE JÓVENES CIENTÍFICOS PARA EL AÑO 2024		
Subsidio Económico		
Acuaponía		
El subsidio económico es otorgado por la SENACYT para apoyar a los participantes a alcanzar los objetivos del proyecto de investigación.		
Rubro	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado
Compra de componentes del prototipo		
Tanque	75.00	
Bambú	25.00	
Kit de arduino	80.00	
Bomba de agua	40.00	
Galones de agua purificada	120.00	
Ruedas	10.00	
Luz ultravioleta	30.00	
Alevines	2.00	
Semillas	10.00	
Comida para los peces	75.00	
Compra de insumos para la promoción del proyecto		
Banner	25.00	
Llaveros	30.00	
Tazas	40.00	
Pines	25.00	
Stickers	15.00	
Lápices de escribir	5.00	
Resma de hojas	10.00	
Pago de movilización de los participantes	50.00	
Gastos varios	40.00	
Capacitación de Programación C++	23.00	
TOTAL	B/. 700.00	B/. -

Figura 65

Diagrama de aspectos de innovación y emprendimiento Business Model Canvas.

ECO CULTURE

CANVA BUSINESS

En la siguiente figura se aprecia el correo de la Coordinación en Regulación de Investigación para Salud (RESEGIS)

En la siguiente figura se puede observar la aprobación del proyecto en el comité de Bioética.

29 de abril de 2024

NOTA CIBio-024-2024

Respuesta a evaluación inicial de protocolo N°: P-CIBio-004-2024

IP: Duván Herrera

Estimado Duván Herrera:

Luego de evaluar el protocolo con N° de identificación **P-CIBio-004-2024** titulado: *“Trazando un futuro sostenible promoviendo la acuaponía en el 2024”*, la decisión del Comité Institucional de Bioética de la Investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá es favorable **pendiente de subsanaciones mayores**. El CIBio-UTP le solicita atender a lo siguiente:

Observaciones sobre protocolo:

- Este protocolo presenta importantes deficiencias metodológicas. El fallo más grave es la falta de coherencia entre el objetivo que persigue el estudio y la pregunta de investigación que propone responder. Se habla de promover la acuaponía, pero en ningún momento se dice cómo se lo harán, es decir, no dicen cómo se responderá a la pregunta de investigación.
- Mencionan dos variables, pero no dicen cómo las van a medir. Tampoco justifican que estas variables sean relevantes al objetivo o a la pregunta de investigación.
- Describen adecuadamente el proceso de construcción de un sistema acuapónico, pero no dicen para qué servirá construirlo, dónde se construirá, escuela o casas; y si es en casas, en cuántas casas o en cuántas familias.
- Por otro lado, no está claro cómo el sondeo contribuye a cumplir el objetivo del estudio o a responder a la pregunta de investigación. Entonces, ¿qué sentido tiene aplicarla? Adicional a esto, no describen: población, tamaño de muestra, proceso de selección de participantes, tratamiento estadístico que se dará a la información obtenida, cómo se aplicarán las encuestas, dónde las guardarán, y cómo protegerán la confidencialidad de los datos.

Otras observaciones:

- No se encontró el CV del mentor científico, por lo que no puede determinarse si posee experticia en el tema. A juzgar por las deficiencias del protocolo sometido, pareciera que ésta no fuera su área de especialización. Tampoco lo es del adulto coordinador.

Las modificaciones al protocolo se deben introducir en el protocolo **en otro color o resaltados** de manera que pueda verificarse que las observaciones han sido debidamente subsanadas. A partir de esta notificación formal, cuenta con 30 días para realizar los cambios y reenviarnos su protocolo. Para cualquier aclaración sobre estas observaciones, puede contactarnos al teléfono (507) 560-3962 o a través de nuestro correo electrónico comitebioetica@utp.ac.pa.

Atentamente,

Norma Miller

Presidente

Comité Institucional de Bioética de la Investigación
Universidad Tecnológica de Panamá

Alcance de la investigación

Este proyecto tiene una duración de 5 meses aproximadamente. Iniciaremos en el mes de mayo hasta el mes de octubre de 2024. Se desarrollará un prototipo de un sistema acuapónico doméstico en casa, utilizando componentes respetuosos con el medio ambiente, a su vez estamos en la búsqueda de diversos componentes electrónicos para lograr un sistema autónomo

Fuente de financiamiento

El proyecto será financiado por la SENACYT con un monto de B/. 700.00 balboas para su desarrollo y ejecución.

- **Entrega de fondos:**

En el mes de abril, el financiamiento será entregado al adulto coordinador del proyecto, quien será responsable de custodiar y administrar dichos fondos.

- **Rendición de cuentas:**

El adulto coordinador deberá presentar un presupuesto y los recibos de las compras realizadas en el marco del proyecto, como constancia del uso eficiente y responsable de los fondos.

- **Detalle de los tipos de compras que se realizarán con los fondos:**

Rubro

Compra de insumos

Alquiler/compra de equipo

Compra de bibliografía

Pago de movilización de los participantes

Gastos varios del apoyo del mentor

Alimentación

Alquiler/compra de tecnología de comunicación

Papelería o útiles

Materiales, artículos, etc.

La implementación de la acuaponía doméstica tiene el potencial de generar un impacto significativo en diversas áreas, tanto a nivel individual como comunitario. A través de la integración de la cría de peces y el cultivo de plantas en un sistema acuático cerrado, se espera obtener una serie de impactos positivos que contribuyan a la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de las personas.

Impactos esperados:

- **Seguridad alimentaria:** La acuaponía doméstica puede proporcionar una fuente constante de alimentos frescos y nutritivos, lo que aumenta la disponibilidad de alimentos saludables y contribuye a la seguridad alimentaria de las familias y comunidades.
- **Sostenibilidad ambiental:** Al utilizar métodos de cultivo más eficientes en el uso de agua y nutrientes, la acuaponía doméstica ayuda a conservar recursos naturales y reduce el impacto ambiental asociado con la agricultura convencional. Además, al eliminar la necesidad de fertilizantes químicos, se evita la contaminación del suelo y el agua.
- **Educación y conciencia ambiental:** La implementación de la acuaponía doméstica brinda la oportunidad de educar y concientizar a las personas sobre la importancia de la producción de alimentos sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Esto puede generar un cambio de mentalidad y promover prácticas más responsables en el manejo de recursos naturales.
- **Autonomía y empoderamiento:** La acuaponía doméstica permite a las personas cultivar sus propios alimentos de manera independiente, lo que fomenta la autonomía y el empoderamiento. Además, al reducir la dependencia de sistemas de producción alimentaria convencionales, se fortalece la resiliencia ante posibles crisis o escasez de alimentos.

En conclusión, la implementación de la acuaponía doméstica tiene el potencial de generar un impacto significativo en la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental, la educación y conciencia ambiental, así como en la

autonomía y empoderamiento de las personas. Al promover prácticas más sostenibles y responsables en la producción de alimentos, se contribuye a la construcción de un futuro más resiliente y equitativo para las comunidades.

El proyecto de acuaponía tiene como objetivo principal promover la implementación de sistemas de acuaponía como una alternativa sostenible y doméstica para mejorar la seguridad alimentaria y fomentar prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente. A través de la integración de la cría de peces y el cultivo de plantas en un sistema acuático cerrado, se busca obtener una serie de beneficios y productos que contribuyan al bienestar de las personas y al desarrollo de comunidades más sustentables.

Beneficios o productos resultantes:

- **Producción de alimentos frescos y nutritivos:** La acuaponía permite cultivar una amplia variedad de vegetales y hierbas, así como criar peces de manera simultánea. Esto proporciona una fuente constante de alimentos frescos y nutritivos, ricos en vitaminas y minerales esenciales para una alimentación saludable.
- **Ahorro de agua:** Los sistemas de acuaponía utilizan una fracción mínima de agua en comparación con la agricultura tradicional. El agua se recircula y se reutiliza, lo que reduce significativamente el consumo hídrico y contribuye a la conservación de este recurso tan valioso.
- **Reducción de la dependencia de los fertilizantes químicos:** En los sistemas de acuaponía, los desechos de los peces son utilizados por las plantas como nutrientes, eliminando la necesidad de utilizar fertilizantes químicos. Esto reduce el impacto ambiental y promueve la agricultura orgánica y sostenible.

En resumen, el proyecto de acuaponía tiene como objetivo aprovechar los beneficios y productos resultantes de la implementación de sistemas de acuaponía. A través de la producción de alimentos frescos y nutritivos, el ahorro de agua y la reducción de la dependencia de los fertilizantes químicos, se busca promover un enfoque más sostenible y autosuficiente para la seguridad alimentaria y el desarrollo de comunidades más resilientes.